

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2025

“¿Por qué no llegaron a la implementación plena? Un análisis de tres provisiones del Acuerdo de Viernes Santo (1998) en Irlanda del Norte con el marco de análisis de implementación de Mazmanian y Sabatier (1998-2007)”

TESINA

Que para obtener el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

PRESENTA

Hernán Franco García

ASESOR

Ricardo Velázquez Leyer

Resumen

Esta tesina analiza por qué tres provisiones del Acuerdo de Viernes Santo (1998), la reforma judicial, el manejo de grupos paramilitares y las relaciones interétnicas/estatales, no lograron una implementación completa durante la década posterior a su firma. Aunque el acuerdo creó una nueva estructura institucional para Irlanda del Norte, su puesta en práctica avanzó de manera desigual. A partir de documentos oficiales, legislación y los registros de la *Peace Accords Matrix*, reconstruyo la trayectoria de cada provisión y la comparo con las condiciones del modelo clásico de implementación de Mazmanian y Sabatier (1983). Los hallazgos muestran que, aun cuando existían marcos legales claros y recursos disponibles, la estabilidad política y el liderazgo fueron decisivos para mantener el ritmo de implementación. El estudio aporta una lectura sencilla y organizada de cómo factores políticos específicos pueden frenar compromisos clave dentro de un acuerdo de paz.

Índice

1. Introducción.....	4
1.1 Delimitación del problema	
1.2 Justificación	
1.3 Pregunta de investigación	
1.4 Objetivos del estudio	
1.5 Hipótesis	
2. Marco conceptual.....	8
2.1 Los acuerdos de paz como objeto de estudio	
2.2 Bases de datos especializadas de acuerdos de paz	
2.2.1 El Uppsala Conflict Data Program (UCDP)	
2.2.2. El Peace Agreement Database (PA-X)	
2.2.3. El Peace Accords Matrix (PAM)	
2.3 Sobre las provisiones y su implementación	
2.4 La teoría de la implementación de políticas públicas	
2.5 Los acuerdos de paz como políticas públicas	
2.6 Síntesis conceptual para el análisis del caso	
3. Desarrollo metodológico.....	25
3.1 Enfoque general y propósito	
3.2 Diseño de la investigación y recolección de datos	
3.2.1 Matrices utilizadas para registrar y codificar los datos	
3.3 Procedimiento de análisis	
3.4 Estrategia de validez y control	
3.5 Limitaciones del estudio	
4. Análisis e interpretación de los resultados.....	36
4.1 Provisión I - Reforma Judicial	
4.2 Provisión II - Grupos Paramilitares	
4.3 Provisión III - Relaciones Interétnicas/estatales	
4.4 Comparación general entre provisiones	
5. Conclusión.....	46
5.1 Hallazgos principales	
5.2 Contribucion teorica	
5.3 Límites y proyecciones	
6. Referencias bibliográficas.....	50
7. Anexos.....	57

1. Introducción

1.1 Delimitación del problema

Durante gran parte del siglo XX, Irlanda del Norte vivió un prolongado conflicto político y sectario conocido como *The Troubles* (1968-1998), originado por tensiones históricas entre la comunidad unionista-protestante, favorable a mantener la unión con el Reino Unido, y la comunidad nacionalista-católica, que aspiraba a la reunificación con Irlanda. El conflicto combinó protestas civiles, violencia paramilitar y una fuerte presencia militar británica, dejando más de 3,700 muertes y una sociedad profundamente dividida. Las raíces de la confrontación no sólo fueron religiosas, sino políticas y socioeconómicas: la discriminación estructural en vivienda, empleo y representación política reforzó una dinámica de exclusión que, con el tiempo, se transformó en violencia organizada (McKittrick & McVea, 2000).

El *Good Friday/Belfast Agreement* (GFA), firmado el 10 de abril de 1998 tras dos años de negociaciones mediadas por los gobiernos británico e irlandés y con apoyo de Estados Unidos, representó el intento más ambicioso por reemplazar la confrontación por un sistema de cooperación política. El acuerdo estableció tres pilares interdependientes: un gobierno compartido en Irlanda del Norte (*Strand One*), instituciones de cooperación entre el norte y el sur de la isla (*Strand Two*) y un marco de relación Este-Oeste entre Londres, Dublín y Belfast (*Strand Three*) (McKittrick & McVea, 2000). En conjunto, estos elementos crearon una nueva arquitectura institucional orientada al reparto del poder, la igualdad de derechos y la corresponsabilidad entre los antiguos adversarios.

Sin embargo, la firma del acuerdo no significó el final de las tensiones, sino el inicio de una compleja fase de implementación. A lo largo de la década siguiente, el proceso de paz combinó avances sustanciales como la creación de la Asamblea y el Ejecutivo norirlandés, con bloqueos y demoras en áreas sensibles. De acuerdo con la *Peace Accords Matrix* del *Kroc Institute for International Peace Studies*, tres provisiones del GFA, Reforma Judicial, Grupos Paramilitares y Relaciones Interétnicas/estatales, no alcanzaron el nivel de *full implementation* entre 1998 y 2007. En este estudio, el término “provisión” se entiende, siguiendo la definición de

PAM, como un compromiso concreto del acuerdo de paz, orientado a un objetivo específico y que suele implicar costos políticos o materiales para una o ambas partes. (PAM_ID Codebook v1.5, 2015, p. 1). Las tres seleccionadas resultan analíticamente significativas porque representan núcleos estructurales del conflicto: la justicia y la seguridad, el desarme de los grupos armados y la equidad entre comunidades.

En este trabajo parto de la idea de que estas provisiones pueden leerse también como políticas públicas en fase de ejecución. Esta perspectiva, aunque no es la única posible, permite comparar su desarrollo con otros programas estatales y entender mejor por qué algunas avanzaron más que otras. Para explicar por qué algunas de ellas avanzaron lentamente o quedaron incompletas, se recurre al modelo clásico de implementación de Daniel Mazmanian y Paul Sabatier (1983), según estos autores, la implementación es “el proceso mediante el cual las decisiones políticas se convierten en acciones observables” (p. 5). Su modelo identifica seis condiciones que determinan el éxito o fracaso de una política: (1) la claridad y consistencia de los objetivos, (2) la solidez de la teoría causal, (3) la adecuación de la estructura legal y administrativa, (4) el liderazgo comprometido, (5) la disponibilidad de recursos y (6) el apoyo político estable (Mazmanian & Sabatier, 1983, pp. 41-42).

Estas condiciones permiten observar los acuerdos de paz no sólo como compromisos jurídicos, sino como programas de acción pública cuya efectividad depende de la coordinación interinstitucional, los recursos disponibles y la estabilidad del consenso político. Con esto en mente, el problema central de la investigación consiste en entender por qué las provisiones del GFA vinculadas con la reforma judicial, la desmilitarización y las relaciones interétnicas enfrentaron mayores obstáculos de implementación, y en qué medida las condiciones identificadas por Mazmanian y Sabatier ayudan a explicar dicha variación.

1.2 Justificación

Analizar la implementación del GFA resulta fundamental para comprender cómo los compromisos de paz se transforman, o no, en realidades políticas e institucionales. La reconstrucción de *The Troubles* de McKittrick y McVea (2000) muestra que aunque el acuerdo de 1998 logró establecer un marco duradero de cooperación, su puesta en práctica reveló las limitaciones propias de los contextos posconflicto: fragmentación política, desconfianza entre actores, dependencia de recursos externos y debilidad administrativa. Examinar estos desafíos no implica juzgar el éxito o el fracaso del acuerdo, sino identificar qué factores condicionan la capacidad de los gobiernos y las instituciones para materializar sus compromisos.

Desde el punto de vista teórico, considero que este estudio dialoga con los debates sobre implementación de políticas públicas, trasladando sus herramientas analíticas al campo de los acuerdos de paz. Las observaciones de Pressman y Wildavsky (1984) resultan especialmente pertinentes: en la medida en que aumenta el número de “puntos de autorización” (aquellos lugares donde una decisión debe ser aprobada o ejecutada), disminuye la probabilidad de éxito (p. xxiv). Los acuerdos de paz, por definición, multiplican estos puntos al crear comisiones, estructuras intergubernamentales y organismos de verificación, lo que explica la tendencia a la demora y a la interpretación divergente de las cláusulas.

El modelo de Mazmanian y Sabatier (1983) ofrece un marco causal para evaluar estas dinámicas de manera sistemática. Su propuesta permite descomponer el proceso de implementación en condiciones observables y analizar cómo su presencia o ausencia explica las diferencias entre provisiones. Esta aproximación dota al estudio de rigurosidad analítica, evitando que el análisis dependa únicamente de juicios políticos o morales sobre el proceso de paz.

De esta manera, la investigación contribuye a tender un puente entre los estudios de paz y la teoría de la implementación, mostrando que los acuerdos no sólo deben firmarse, sino también ponerse en práctica.

1.3 Pregunta de investigación

¿Qué condiciones de implementación propuestas por Mazmanian y Sabatier (1983) se cumplieron y cuáles fallaron en las provisiones de Reforma Judicial, Grupos Paramilitares y Relaciones Interétnicas/estatales del Good Friday Agreement, y cómo explican dichas condiciones que estas provisiones no alcanzaran el estatus de *full implementation* entre 1998 y 2007?

1.4 Objetivos del estudio

Objetivo general

Analizar las condiciones que explican los diferentes niveles de implementación de tres provisiones del Acuerdo de Viernes Santo (reforma judicial, grupos paramilitares y relaciones interétnicas/estatales) a partir del modelo de las seis condiciones de Mazmanian y Sabatier (1983).

Objetivos específicos

1. Identificar en las fuentes institucionales (PAM, IICD, NIHRC, ECNI, etc.) los factores administrativos, políticos y legales que influyeron en la implementación de cada provisión.
2. Evaluar el cumplimiento de las seis condiciones (claridad de objetivos, teoría causal, estructura legal, liderazgo, recursos y apoyo político) en cada caso.
3. Comparar los patrones de implementación entre las tres provisiones para determinar cuáles condiciones presentaron mayor incidencia en la falta de *full implementation*.
4. Reflexionar sobre la aplicabilidad del modelo de M&S al estudio de acuerdos de paz como políticas públicas complejas, aportando implicaciones teóricas y metodológicas.

1.5 Hipótesis

La variación en el nivel de implementación de las provisiones del Acuerdo de Viernes Santo se explica por el grado en que las condiciones identificadas por Mazmanian y Sabatier (1983) (claridad de objetivos, teoría causal, estructura legal, liderazgo, recursos y apoyo político) estuvieron presentes o ausentes durante el periodo 1998-2007.

2. Marco conceptual

2.1 Los acuerdos de paz como objeto de estudio

Los acuerdos de paz pueden entenderse como instrumentos políticos y jurídicos que las partes involucradas en un conflicto armado, por lo general un gobierno y uno o más grupos armados no estatales, utilizan para poner fin a la violencia y establecer las bases institucionales necesarias para construir una convivencia pacífica. En su versión más estricta, estos documentos pueden tomar la forma de tratados internacionales cuando son firmados entre sujetos de derecho internacional y generan obligaciones ante la comunidad internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 los define en su artículo 2(1)(a) como “acuerdos internacionales celebrados por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional”.

Sin embargo, la mayoría de los acuerdos de paz contemporáneos, en especial los negociados en conflictos internos, no encajan completamente en esa categoría. Suelen combinar lenguaje jurídico con compromisos programáticos de carácter político, administrativo o constitucional (Bell, 2008, p. 6-7). Esta mezcla se debe a que estos acuerdos funcionan como herramientas para rediseñar arreglos institucionales dentro del Estado. Por esta razón, la doctrina distingue entre “peace treaties” en sentido formal y “peace agreements” en sentido funcional. Los primeros se refieren a pactos interestatales tradicionales. Los segundos, en cambio, son procesos negociados dentro del propio Estado que reconfiguran su estructura y sus

relaciones con la sociedad. Christine Bell (2008) afirma que los acuerdos contemporáneos “constituyen una forma de derecho constitucional negociado” (p. 150-152), ya que implican la creación o transformación de instituciones, nuevas reglas y mecanismos de gobierno.

Desde la ciencia política comparada, estos acuerdos se estudian como textos institucionales verificables que contienen compromisos medibles a lo largo del tiempo. La base de datos Peace Accords Matrix (PAM), desarrollada por el Kroc Institute, los define como “documentos que expresan los términos formales mediante los cuales las partes de un conflicto armado acuerdan resolver disputas fundamentales sobre gobernanza, seguridad y justicia” (Joshi y Darby, 2013, p. 142). Este enfoque se diferencia del jurídico porque pone el acento en la implementación práctica de lo acordado y en la importancia del cumplimiento efectivo para lograr una paz duradera.

El Uppsala Conflict Data Program (UCDP) también codifica la terminación de conflictos armados a partir de acuerdos de paz que establecen tanto el cese de hostilidades como los arreglos políticos posteriores. Kreutz (2010) define estos acuerdos como compromisos formales entre los actores principales de un conflicto armado, firmados o aceptados públicamente, cuyo propósito es resolver la incompatibilidad central y terminar el uso de la fuerza militar (p. 245). Tanto PAM como UCDP coinciden en considerar los acuerdos como instrumentos observables y comparables, lo que ha permitido consolidar un campo empírico sólido para estudiar procesos de paz negociada.

En términos funcionales, los acuerdos de paz suelen cumplir tres propósitos centrales. El primero es detener la violencia y dismantelar estructuras armadas mediante mecanismos como el alto al fuego, el desarme, la desmovilización y la verificación independiente (PA-X Codebook v8, 2022, p. 26). El segundo propósito es establecer un nuevo arreglo institucional que prevenga un retorno al conflicto, lo cual se logra a través de reformas constitucionales, electorales o administrativas (Hartzell y Hoddie, 2003, pp. 319-323). El tercero está relacionado con la

reconciliación y el reconocimiento, pues muchos acuerdos incorporan disposiciones sobre derechos humanos, igualdad, memoria o justicia transicional (Lederach, 1998, pp. 26-27). Estos tres componentes, seguridad, gobernanza y derechos, forman parte de lo que suele considerarse la arquitectura general de un proceso de paz.

La firma de un acuerdo no garantiza su éxito inmediato. Como señala Lederach (1998, p. 94), “la paz sostenible no se decreta, se construye”, y esto significa que se requieren instituciones, decisiones y políticas concretas para que lo pactado funcione. Estudios como los de Joshi y Darby (2013, p. 142) y Bell (2019, p. 6-9) muestran que muchos acuerdos enfrentan retrasos importantes en sus provisiones más complejas debido a limitaciones de recursos, falta de coordinación o inestabilidad política.

Aquí es donde surge un punto central para esta investigación. Los acuerdos de paz pueden analizarse como políticas públicas que atraviesan una fase de implementación. Cada provisión del texto, como la reforma del sistema judicial, la regulación del desarme o la creación de comisiones de igualdad, funciona como una unidad programática con objetivos, actores responsables, recursos y plazos específicos. Su grado de cumplimiento depende de las condiciones estructurales, legales y políticas que acompañan su ejecución.

Por ello, estudiar el Acuerdo de Viernes Santo desde la teoría de la implementación de políticas públicas no implica reducirlo a un trámite administrativo, sino reconocer que su eficacia depende de factores similares a los que determinan el éxito o fracaso de cualquier política pública. Mazmanian y Sabatier (1983, pp. 41-42) identifican seis condiciones clave para que un proceso de implementación avance: claridad de objetivos, una teoría causal bien definida, la existencia de una estructura legal adecuada, liderazgo comprometido, recursos suficientes y apoyo político estable.

En síntesis, los acuerdos de paz pueden entenderse como textos normativos y, al mismo tiempo, como procesos de acción pública. Analizarlos desde la implementación permite observar las diferencias entre lo que se promete en una negociación y lo que realmente se materializa en las instituciones. Desde esta

perspectiva, el Acuerdo de Viernes Santo es un caso útil para estudiar cómo las condiciones propuestas por la teoría de políticas públicas influyen en la consolidación de la paz. Este marco conceptual permite conectar los estudios de paz con la literatura sobre implementación, que es el campo donde se ubica la contribución teórica de esta tesina.

2.2 Bases de datos especializadas de acuerdos de paz

El estudio comparado de los acuerdos de paz se ha consolidado en las últimas tres décadas como un campo interdisciplinario que combina enfoques del derecho internacional, la ciencia política y los estudios de paz. Este avance surgió de la necesidad de contar con herramientas que permitieran analizar de manera sistemática los resultados de los procesos de negociación y posconflicto, superando las aproximaciones más narrativas o exclusivamente jurídicas que predominaban durante la Guerra Fría. Con el desarrollo de bases de datos especializadas a partir de los años noventa, los acuerdos comenzaron a estudiarse no solo como documentos históricos, sino como unidades comparables de acción política. Esto dio origen a diferentes formas de análisis que privilegian dimensiones específicas, como el texto, la implementación o el contexto del conflicto (Bell, 2019, pp. 5-6; Joshi y Darby, 2013, p. 142).

Estas herramientas han permitido que el campo se organice en dos grandes tradiciones analíticas. La primera, más cercana a la perspectiva jurídico-documental, se enfoca en el contenido textual de los acuerdos y examina sus cláusulas, estructura y lenguaje normativo para identificar patrones temáticos y tendencias globales. La segunda, de orientación político-institucional, estudia los acuerdos como procesos de implementación y observa cómo las disposiciones se traducen en decisiones concretas, qué actores participan en ese proceso y qué factores favorecen o dificultan el cumplimiento.

Dentro de las bases de datos más influyentes se encuentran el *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP), el *Peace Agreement Database* (PA-X) de la Universidad de

Edimburgo y la *Peace Accords Matrix* (PAM) del Kroc Institute. Cada una representa una manera distinta de entender qué significa estudiar un acuerdo de paz:

- UCDP lo hace desde la terminación del conflicto;
- PA-X desde el texto jurídico-político;
- PAM desde la implementación y verificación práctica.

2.2.1 El Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

El UCDP surgió en la década de los setenta en la Universidad de Uppsala y se ha consolidado como uno de los proyectos más influyentes en la investigación empírica sobre conflictos armados. Su principal aportación fue establecer criterios cuantificables para definir y clasificar conflictos, y posteriormente identificar cómo y cuándo terminan. En su artículo metodológico, Joakim Kreutz (2010) presenta el *Conflict Termination Dataset*, un conjunto de datos que registra los modos de finalización de conflictos armados entre 1946 y 2005.

Para UCDP, un *peace agreement* es un “documento formal, firmado por las principales partes de un conflicto armado, que especifica los mecanismos por los cuales cesará la violencia organizada y se resolverán las disputas subyacentes” (Kreutz, 2010, p. 244). Esta base de datos codifica información como la fecha de firma, las partes signatarias y el tipo de finalización del conflicto, clasificado en categorías como acuerdo completo, acuerdo parcial, victoria militar o cesación informal.

Aunque UCDP permitió estimar con mayor precisión la duración y recurrencia de los conflictos, su propósito no es evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos, sino clasificar el evento de terminación. Por ello ofrece una visión fundamentalmente estática del proceso de paz, al identificar el momento en que se firma el pacto pero sin seguimiento posterior sobre lo que ocurre una vez que comienza la implementación.

2.2.2. El Peace Agreement Database (PA-X)

El *Peace Agreement Database* (PA-X), desarrollado por Christine Bell y el equipo de PeaceRep en la Universidad de Edimburgo, representa un avance hacia el análisis textual sistemático de los acuerdos de paz. Bell (2008, p. 123) sostiene que los acuerdos contemporáneos deben entenderse como “formas de derecho constitucional negociado”, ya que redefinen la estructura política de los Estados después del conflicto. PA-X operacionaliza esta idea mediante una codificación temática que clasifica más de dos mil acuerdos firmados desde 1990 en más de 140 casos alrededor del mundo (Bell y Badanjak, 2019, p. 2).

El valor de PA-X radica en que permite obtener una visión panorámica del diseño institucional de la paz, identificando patrones globales y vacíos recurrentes en los acuerdos. Por ejemplo, ha permitido documentar la baja inclusión de cláusulas de género en acuerdos firmados antes de 2010. No obstante, su énfasis exclusivo en el texto tiene una limitación clara. PA-X no busca medir la efectividad de los compromisos, sino registrar los contenidos acordados por las partes (Bell y Badanjak, 2019). En otras palabras, PA-X se enfoca en el “qué” del acuerdo, pero no en el “cómo” de su cumplimiento.

2.2.3. La Peace Accords Matrix (PAM)

La *Peace Accords Matrix* (PAM) es un proyecto del Kroc Institute for International Peace Studies dedicado a evaluar la implementación de acuerdos integrales. A diferencia de PA-X, que se enfoca en el contenido textual, PAM analiza el avance operativo de los acuerdos dentro de una ventana de diez años. Cada provisión se clasifica en una escala ordinal que distingue entre ausencia de implementación, implementación intermedia e implementación completa, con base en fuentes verificadas, informes de campo y seguimiento institucional (Joshi y Darby, 2013, p. 261).

El propósito central de PAM es identificar patrones de avance o estancamiento en la implementación. Como explican Joshi y Darby (2013, p. 260), el proyecto busca

“comprender no sólo si los acuerdos son firmados, sino si sus promesas son efectivamente cumplidas”. De esta manera, PAM funciona como un puente entre el análisis textual de PA-X y la realidad empírica de la política pública, incorporando una dimensión temporal y causal que permite evaluar los factores que inciden en el éxito o fracaso de la paz negociada.

Entre las bases de datos disponibles, PAM resulta la más adecuada para esta tesina por tres razones. En primer lugar, porque su unidad de análisis coincide con el interés principal de este estudio: la provisión como compromiso verificable y observable en el tiempo. En segundo lugar, porque su énfasis está en la implementación, y no en la firma o en el diseño normativo, lo que permite aplicar marcos de la teoría de políticas públicas, especialmente el modelo de Mazmanian y Sabatier (1983). En tercer lugar, porque la propia base ofrece información sistematizada sobre el GFA, incluyendo el grado de avance de cada provisión entre 1998 y 2007.

El uso de PAM no reemplaza la necesidad de contrastar sus registros con otras fuentes. Siguiendo las recomendaciones de la literatura sobre implementación (Pressman y Wildavsky, 1984; Howlett et al., 2020), el análisis de esta tesina complementa los datos del Kroc Institute con documentos oficiales contemporáneos, tales como los informes de la *Independent International Commission on Decommissioning* (IICD), los *Annual Reports* de la *Northern Ireland Human Rights Commission* (NIHRC) y la legislación en materia de justicia y policía aprobada entre 1998 y 2007. Esta triangulación permite captar la dimensión política e institucional del proceso. De este modo, PAM no se convierte en un fin en sí mismo, sino en una herramienta para analizar la gobernanza de la implementación, en coherencia con el enfoque teórico de Mazmanian y Sabatier.

2.3 Sobre las provisiones y su implementación

En el marco del *Peace Accords Matrix Implementation Dataset* (PAM_ID), una provisión se define como una reforma u obligación contenida en un acuerdo de paz, orientada a un objetivo específico y con costos políticos o materiales para una o ambas partes del conflicto. Cada provisión corresponde a un dominio de política pública relativamente delimitado (por ejemplo, justicia, seguridad, derechos humanos o gobernanza) y representa un compromiso verificable cuyo cumplimiento puede observarse a lo largo del tiempo (PAM_ID Codebook v1.5, 2015, p. 1).

El conjunto de provisiones constituye el núcleo analítico del PAM, que codifica su avance anual para evaluar la secuencia, profundidad y sostenibilidad de la implementación de los acuerdos. En total, el proyecto identifica 51 tipos de provisiones presentes en 34 acuerdos de paz integrales firmados entre 1989 y 2012.

Niveles de implementación

El codebook distingue tres niveles ordinales de implementación, codificados anualmente según evidencia empírica observable (PAM_ID Codebook v1.5, 2015, pp. 2-3):

1. Implementación mínima: El proceso ha sido iniciado, pero el ritmo o alcance registrado no permite prever su cumplimiento total. Por ejemplo, se anuncian comisiones o leyes marco, pero sin resultados tangibles o con implementación parcial y sin continuidad.
2. Implementación intermedia: El compromiso ha avanzado de forma sustancial y viable, cumpliendo algunos pasos clave que hacen factible su conclusión, aunque todavía faltan medidas complementarias o consolidación institucional.
3. Implementación plena: La provisión se considera completada o casi completada, ya sea mediante la adopción de todas las medidas previstas o el funcionamiento efectivo de las instituciones, mecanismos o reformas estipuladas en el acuerdo.

Provisiones seleccionadas para este estudio

Este trabajo se concentra en tres provisiones del GFA que, según el registro de PAM, no alcanzaron la categoría de full implementation durante la primera década posterior a la firma (1998-2007):

1. Reforma Judicial

Se refiere a reformas en la estructura y funcionamiento del poder judicial: cambios en mecanismos de selección/nombramiento de jueces, ajustes al sistema de justicia civil o penal, y medidas sobre representación de grupos en la judicatura. Operacionalmente, registra el inicio y avance de procesos para modificar cómo se eligen/nombran jueces, ampliar representación regional o de grupos y reconfigurar la relación entre el gremio legal (bar) y el poder judicial para mejorar el acceso a la justicia (PAM_ID Codebook v1.5, p. 31).

Niveles de implementación

- Mínimo: hay señales de arranque (debate, comisión, borradores de ley), pero las reformas aún no se realizan o se retrasan deliberadamente.
- Intermedio: existen resultados tangibles, el legislativo avanza con normas de reforma y ya se observan cambios en el poder judicial.
- Pleno: casi todas las reformas previstas fueron implementadas y hay evidencia operativa (ej. nuevos jueces nombrados con las nuevas reglas).

2. Grupos Paramilitares

Lenguaje y medidas para regular y tratar a grupos paramilitares (milicias, mercenarios u otros actores armados no estatales). Operacionalmente, registra el inicio y avance de planes para desmovilización, registro, disolución y monitoreo/sanción que impidan su continuidad activa en el escenario posacuerdo. (PAM_ID Codebook v1.5, p. 38)

Niveles de implementación

- Mínimo: se inicia el plan (por ejemplo, procesos de registro o “screening”), pero poco ha ocurrido en la práctica, se anticipa que los grupos seguirían intactos el siguiente año.
- Intermedio: hay hitos reportados, queda claro que no se permitirá la continuidad de los grupos en el entorno postacuerdo y que el gobierno se toma en serio el plan, la implementación total en 1–2 años es realista.
- Pleno: el plan previsto fue implementado y los grupos ya no están activos.

3. Relaciones Interétnicas/estatales:

Consejos u órganos que median o estructuran la interacción sostenida entre grupos etno religiosos o entre grupos étnicos y el gobierno. Pueden manejar aspectos limitados de gobernanza y emitir recomendaciones a autoridades sobre temas legales o políticos. Operacionalmente, registra el inicio y avance del proceso para crear ese consejo/órgano con miembros de distintos grupos que favorezcan la comunicación y resolución de conflictos. (PAM_ID Codebook v1.5, p. 28)

Niveles de implementación

- Mínimo: se han dado pasos iniciales hacia una plataforma formal para mediar relaciones interétnicas, pero la meta aún no se realiza.
- Intermedio: hay progresos evidentes y cambios observables, el avance logrado sugiere que la implementación plena es viable en 1–2 años.
- Pleno: la plataforma recomendada para la mediación está casi en marcha o plenamente en marcha.

2.4 La teoría de la implementación de políticas públicas

El estudio de la implementación de políticas públicas nació como una reflexión sobre las expectativas y los límites del poder público. Durante los años setenta, se volvió evidente que muchas decisiones gubernamentales no se traducían en los resultados esperados, y esta brecha llamó la atención de los primeros investigadores del campo. La obra clásica de Jeffrey Pressman y Aaron Wildavsky (1984), *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, marcó el punto de partida al mostrar de manera muy clara que las políticas no suelen fracasar por falta de planificación, sino porque, en el camino entre la formulación y la acción, se multiplican los actores, los pasos y las condiciones necesarias para avanzar. Analizando un programa federal de empleo en Oakland, los autores demostraron que la probabilidad de éxito disminuye conforme aumentan los “puntos de autorización”, es decir, los momentos en los que una decisión debe aprobarse, refrendarse o ejecutarse. En su frase más conocida, “cada eslabón adicional en la cadena de acción es una oportunidad más para que el programa se rompa” (Pressman y Wildavsky, 1984, p. xv).

A partir de estas observaciones iniciales, la literatura empezó a tratar la implementación como algo más que un trámite administrativo. En realidad, las decisiones pasan por una cadena de actores y procesos que suelen complicar lo previsto en el diseño original. La pregunta central comenzó a ser qué condiciones permiten que una política avance a lo largo de su ejecución sin perder fuerza. Con esta inquietud, Daniel Mazmanian y Paul Sabatier desarrollaron una teoría sistemática en *Implementation and Public Policy* (1983), donde plantearon que toda política cuenta con un conjunto de condiciones que, si se cumplen, aumentan la probabilidad de una implementación efectiva. Estas condiciones incluyen la claridad de los objetivos, la solidez de la teoría causal que explica cómo se logrará el cambio, la existencia de una estructura legal adecuada, el compromiso del liderazgo, la disponibilidad de recursos y la estabilidad del apoyo político (Mazmanian y Sabatier, 1983, pp. 41-42).

La aportación de Mazmanian y Sabatier fue importante porque propuso una forma ordenada de identificar cuándo una política es “implementable”. A diferencia de Pressman y Wildavsky, que ponían el foco en la contingencia y en las dificultades prácticas, M&S ofrecieron un marco que permite evaluar, de manera más directa, cuáles factores están presentes u ausentes en un proceso de implementación. Para ellos, una política funciona mejor cuando los objetivos son claros, la teoría causal está bien construida y el entorno político es lo suficientemente estable.

Con el tiempo surgieron críticas a esta perspectiva. Una de las más influyentes provino de Michael Lipsky, quien, en *Street-Level Bureaucracy* (1983), argumentó que las políticas no se ejecutan de manera automática, sino a través de personas concretas, como policías, maestros, jueces o trabajadores sociales. Estos actores interactúan directamente con la ciudadanía y, al hacerlo, tienen margen de discrecionalidad que les permite interpretar, adaptar o incluso modificar las directrices recibidas. Para Lipsky, la implementación es un proceso continuo de negociación e interpretación, donde las reglas formales se ajustan a la realidad cotidiana (Lipsky, 1983, pp. xii–xiii). En contextos complejos o políticamente divididos, esa discrecionalidad se vuelve aún más relevante, pues la ejecución depende de la motivación, la confianza y la capacidad de quienes llevan a cabo las decisiones.

Otros autores, como Matland (1995), señalaron que la implementación también varía según el nivel de ambigüedad y conflicto entre los actores. Aunque estas perspectivas enriquecen el campo, el presente estudio retoma principalmente el modelo clásico de Mazmanian y Sabatier por su utilidad directa para el análisis empírico.

Autores como Howlett, Ramesh y Perl (2020) propusieron una visión integradora que entiende la implementación como un proceso multinivel. Según esta perspectiva, las políticas no avanzan únicamente “de arriba hacia abajo” ni exclusivamente “de abajo hacia arriba”, sino mediante la interacción de burocracias, legisladores, grupos de interés y actores internacionales. Este enfoque reconoce

que el éxito depende tanto del diseño técnico como de la capacidad estatal y de las redes de gobernanza que articulan información, recursos y legitimidad. Más que una fase posterior a la decisión política, la implementación es un proceso dinámico de coordinación, ajuste y aprendizaje continuo (Howlett et al., 2020, pp. 201-210).

El diálogo entre estas corrientes permite ver la implementación como un espacio donde las políticas se negocian, se reinterpretan y se adaptan a lo largo del tiempo. En el caso de los acuerdos de paz, esta visión resulta especialmente importante. La puesta en práctica de un acuerdo no depende solo del contenido jurídico del documento, sino también del entorno político, institucional y social que sostiene su cumplimiento. Por ello, los aportes de Pressman, Mazmanian, Lipsky y Howlett coinciden en un punto: una política, o un acuerdo de paz, solo existe en la medida en que se implementa.

Este es el enfoque que guía la presente investigación. Analizar las provisiones del GFA desde el modelo de Mazmanian y Sabatier permite observarlas no como cláusulas estáticas, sino como procesos de ejecución política que atraviesan múltiples niveles de decisión, interpretación y conflicto. En un contexto posconflicto como el norirlandés, marcado por la fragilidad del equilibrio institucional y la necesidad de cooperación entre partidos, la implementación de cada provisión se convierte en una prueba de la capacidad estatal para transformar compromisos en políticas sostenibles. El marco teórico de la implementación, por tanto, ofrece una lente que combina diseño, acción y resultado, y permite examinar con claridad la distancia entre el texto del acuerdo y su realización práctica.

2.5 Los acuerdos de paz como políticas públicas

En los apartados anteriores se explicó que los acuerdos de paz son textos complejos que integran dimensiones jurídicas, políticas y sociales. No obstante, más allá de su contenido normativo, también pueden entenderse como instrumentos de política pública, porque buscan modificar comportamientos, crear instituciones y orientar la acción del Estado hacia nuevos objetivos colectivos. Desde esta perspectiva, el análisis deja de centrarse únicamente en la firma del acuerdo, que

suele verse como el cierre de la negociación, y se desplaza hacia la fase de implementación, donde realmente se define si la paz puede sostenerse en el tiempo.

Si entendemos un acuerdo de paz como una política pública entonces sus provisiones funcionan como programas con objetivos, responsables y plazos, esta lectura permite clarificar qué esperaba lograrse y qué terminó ocurriendo. Cada cláusula establece objetivos, plazos, responsables y mecanismos de cumplimiento. Cada compromiso conlleva decisiones presupuestales, creación de estructuras, coordinación entre instituciones y establecimiento de prioridades. De esta forma, los acuerdos de paz pueden leerse como políticas públicas multidimensionales, donde tanto el gobierno como las partes firmantes actúan como diseñadores e implementadores de medidas destinadas a reconstruir el orden político y social tras el conflicto.

Esta forma de entenderlos coincide con la literatura especializada. Mazmanian y Sabatier (1983, p. 5) definen la implementación como “el proceso mediante el cual las decisiones políticas se convierten en acciones observables”, lo que permite aplicar su teoría a cualquier programa público, independientemente de su origen. Si aceptamos que las provisiones de un acuerdo de paz son decisiones políticas formalizadas, resulta coherente evaluarlas con las mismas herramientas que se utilizan para estudiar políticas educativas, sanitarias o judiciales. El desafío no es metodológico, sino conceptual: comprender que la construcción de la paz es una política pública particularmente compleja, sometida a los mismos condicionantes que afectan a otras políticas estatales.

En los contextos posteriores a un conflicto, esta complejidad se intensifica. Pressman y Wildavsky (1984, p. xv) señalan que la probabilidad de éxito disminuye con cada nuevo punto de autorización en la cadena de implementación. Los acuerdos de paz suelen generar estructuras institucionales densas y múltiples niveles de decisión, como comisiones conjuntas, organismos de verificación, marcos legales complementarios y mecanismos de supervisión internacional. Cada

uno de estos elementos añade actores, intereses y procedimientos que pueden ralentizar, modificar o reinterpretar el proceso.

La experiencia comparada del Peace Accords Matrix (PAM) ilustra esta dificultad. Joshi y Darby (2015, p. 143) observan que provisiones relacionadas con el poder judicial, la desmovilización y los derechos de minorías, precisamente las tres analizadas en este estudio, tienden a avanzar con mayor lentitud porque requieren recursos continuos, liderazgo sostenido y coordinación interinstitucional. Desde la teoría de M&S, esto implica que dependen especialmente de las condiciones cuatro, cinco y seis del modelo: compromiso del liderazgo, recursos adecuados y apoyo político estable.

A esta complejidad se suma un elemento frecuente en los acuerdos de paz: la ambigüedad. Muchas provisiones se redactan con términos amplios para facilitar el consenso entre las partes, pero esa apertura puede dificultar su implementación. Por ello, la claridad de los objetivos, que corresponde a la condición uno del modelo de M&S, se vuelve crucial para guiar la ejecución.

La noción de street-level bureaucracy desarrollada por Lipsky (1983) también es útil para entender la implementación de los acuerdos. El cumplimiento de compromisos en áreas como justicia, seguridad o derechos humanos depende de miles de funcionarios que toman decisiones cotidianas. Jueces, policías y servidores públicos traducen las disposiciones del texto en acciones concretas y, en ese proceso, interpretan las reglas según su experiencia y las condiciones del entorno. En el caso norirlandés, por ejemplo, la reforma del sistema judicial y policial implicó transformar prácticas laborales y culturas institucionales arraigadas. Estos actores de “nivel calle” muestran que la paz, como cualquier política pública, se construye en la práctica diaria tanto como en la norma.

La convergencia entre la teoría de la implementación y los estudios de paz ofrece un marco analítico sólido. Desde el plano conceptual, permite identificar las condiciones que explican el éxito o el fracaso más allá del cumplimiento formal de las cláusulas. Desde el plano práctico, abre la posibilidad de diseñar instituciones y

mecanismos más eficaces para sostener la paz. Entender los acuerdos como políticas públicas no minimiza su dimensión ética o simbólica, sino que hace visible su funcionamiento operativo, la cadena de decisiones, recursos y apoyos que transforma promesas en cambios reales.

En el caso del GFA, este enfoque es especialmente pertinente. Firmado en 1998, el acuerdo no solo puso fin a décadas de violencia, sino que creó un entramado institucional de reparto de poder, justicia y derechos que debía convertirse en políticas concretas. Analizar sus provisiones con el modelo de M&S permite comprender por qué algunas alcanzaron plena implementación, mientras que otras permanecieron estancadas, y qué condiciones estructurales explican esas diferencias. En síntesis, los acuerdos de paz funcionan como políticas públicas de alta complejidad, y su éxito depende de que la arquitectura institucional diseñada para sostener la paz sea capaz de mantener la acción colectiva a lo largo del tiempo.

2.6 Síntesis conceptual para el análisis del caso

El recorrido teórico presentado hasta este punto permite articular un marco conceptual que reúne tres dimensiones centrales: el texto del acuerdo de paz, el proceso de implementación y las condiciones institucionales y políticas que influyen en su cumplimiento. Desde esta perspectiva, acuerdos como el GFA pueden entenderse como políticas públicas complejas cuyo éxito depende de la interacción entre diseño, ejecución y contexto.

En primer lugar, sus disposiciones, llamadas aquí provisiones, establecen objetivos específicos de transformación institucional, como la reforma del sistema judicial, la regulación de los grupos armados o la creación de organismos encargados de promover la igualdad. Estas cláusulas, al igual que ocurre en cualquier política pública, combinan una intención declarada con instrumentos concretos y actores responsables de llevarlas a cabo.

En segundo lugar, la implementación constituye el proceso mediante el cual estas intenciones se convierten en resultados observables. Mazmanian y Sabatier (1983)

definen la implementación como “el proceso de ejecución de una decisión básica de política, generalmente incorporada en una ley, pero que también puede adoptar la forma de una orden ejecutiva o decisión judicial importante” (p. 20). Aplicar esta definición al estudio de los acuerdos de paz implica entender que la firma del documento no es el punto final, sino el inicio de una serie de decisiones administrativas, legislativas y políticas que determinan su materialización práctica.

En tercer lugar, las condiciones propuestas por M&S (1983, pp. 41–42) aportan un marco causal para analizar los factores que facilitan o dificultan la implementación. Estas condiciones funcionan como dimensiones analíticas que permiten observar los elementos esenciales de la gobernanza de la paz. La claridad de los objetivos se refiere a si las provisiones establecen metas precisas y medibles. La teoría causal alude a la coherencia entre los medios planteados y los resultados esperados. La estructura legal tiene que ver con los mecanismos institucionales que posibilitan la acción. El liderazgo se relaciona con la continuidad y el compromiso de las autoridades responsables. Los recursos implican la disponibilidad material y humana para sostener las políticas. Finalmente, el apoyo político refleja la estabilidad del consenso que las respalda.

La literatura comparada sobre la implementación de acuerdos de paz, especialmente el trabajo de Joshi y Darby (2015), muestra que el avance de cada provisión depende de cómo se combinan estas condiciones en contextos concretos. En el caso del GFA, el Peace Accords Matrix identifica que las áreas de Reforma Judicial, Grupos Paramilitares y Relaciones Interétnicas/estatales no alcanzaron el estatus de *full implementation* durante la primera década posterior a la firma. Desde la perspectiva de M&S, esto sugiere que en estas áreas fallaron una o más condiciones clave, ya sea por falta de claridad en los objetivos, insuficiencia de recursos, debilidades en el liderazgo o pérdida de apoyo político.

El marco conceptual adoptado en esta investigación se orienta, por consiguiente, a analizar la relación entre el diseño institucional del acuerdo y las condiciones que explican su nivel de implementación. La hipótesis general sostiene que la variación

observada entre las provisiones del GFA se debe al grado en que dichas condiciones estuvieron presentes o ausentes entre 1998 y 2007. El propósito no es evaluar el éxito político del acuerdo en su totalidad, sino comprender los mecanismos causales que explican la trayectoria de cada provisión como unidad de análisis.

En síntesis, el modelo clásico de M&S aporta una estructura conceptual que permite estudiar la implementación de acuerdos de paz con el mismo rigor que se aplica al análisis de políticas públicas. Al vincular la teoría de la acción estatal con los estudios de paz, este enfoque muestra que la consolidación de la paz no depende únicamente de la voluntad política ni del diseño textual del acuerdo, sino también de la capacidad de las instituciones para sostener, coordinar y proveer recursos a las transformaciones que plantea. Esta lectura será la base del capítulo metodológico, en el que se explicará cómo se operacionalizarán estas condiciones en el análisis de las tres provisiones seleccionadas del GFA.

3. Desarrollo metodológico

3.1 Enfoque general y propósito

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo de tipo documental, cuyo propósito es analizar cómo tres provisiones del GFA: Reforma judicial, grupos paramilitares y relaciones interétnicas/estatales, fueron implementadas durante la década posterior a su firma.

El método empleado es el análisis documental, entendido como un procedimiento sistemático que permite revisar, organizar y sintetizar información escrita con el fin de generar conocimiento sobre fenómenos sociales y políticos. Este tipo de análisis no se limita a revisar documentos, sino que exige interpretarlos y decidir qué información es realmente útil para reconstruir el proceso. En mi caso, esto implicó comparar fuentes que a veces ofrecían niveles de detalle distintos. (Sánchez & Pineda, 2016).

El corpus de este estudio está compuesto por reportes oficiales, comunicados gubernamentales, actas legislativas y evaluaciones elaboradas por organismos internacionales, complementados con bases de datos especializadas sobre acuerdos de paz, principalmente la *Peace Accords Matrix* (PAM) y el *Peace Agreement Database* (PA-X). Estas fuentes se consideran comparadas, pues su diseño permite contrastar acuerdos y provisiones mediante categorías comunes, ofreciendo un marco empírico estandarizado para analizar los avances y retrocesos de implementación.

El análisis documental se justifica porque el fenómeno de estudio no puede observarse directamente, este se reconstruye a partir de las huellas que dejan las decisiones oficiales y los registros institucionales. Desde la perspectiva de Ferreira (2020), los documentos no deben entenderse solo como registros informativos, sino como objetos de análisis que revelan prácticas y estructuras sociales. Asimismo, Jiménez (2010) señala que el proceso documental implica identificar la información necesaria, seleccionar fuentes pertinentes, validar sus contenidos y sintetizar resultados conforme a los objetivos de la investigación.

En este sentido, el método documental resulta especialmente adecuado para examinar procesos de política pública, al transformar materiales escritos dispersos en una base organizada de información. Ferreira (2020) subraya que este tipo de análisis permite traducir la información contenida en los documentos en conocimiento científico mediante la lectura analítica y la categorización de su contenido. Con ello, los documentos del proceso de paz norirlandés dejan de ser simples registros administrativos y se convierten en evidencia que ayuda a explicar por qué ciertas provisiones avanzaron más que otras.

En consecuencia, el enfoque adoptado es coherente con el propósito central de este trabajo: analizar, a partir de fuentes verificables, cómo se comportaron las provisiones del GFA y explicar, con base en el modelo de Mazmanian y Sabatier (1983), qué factores influyeron en los distintos grados de implementación observados.

3.2 Diseño de la investigación y recolección de datos

El diseño de esta investigación es cualitativo y comparativo intracaso, ya que se analiza un solo acuerdo de paz a partir de tres de sus provisiones seleccionadas: Reforma Judicial, Grupos Paramilitares y Relaciones Interétnicas/Estatales. Estas tres provisiones se seleccionaron porque, de acuerdo con PAM, son las únicas tres que no alcanzaron el nivel de implementación plena durante la década posterior a la firma, lo que las convierte en un conjunto empírico claramente delimitado para examinar los factores que explican la implementación incompleta. Además, presentan trayectorias de avance distintas entre sí y cuentan con evidencia institucional suficiente para reconstruir sus líneas de tiempo

Para guiar la comparación se emplea la técnica de *pattern matching*, propuesta por Yin (2018) como herramienta analítica central en los estudios de caso. Esta técnica consiste en comparar los patrones empíricos, es decir, me permitió comparar lo que esperaba encontrar (según el modelo de M&S) con lo que efectivamente apareció en los documentos. Cuando ambos patrones coinciden, la evidencia fortalece la validez interna del estudio al mostrar congruencia entre teoría y observación.

En este trabajo, los patrones teóricos se construyen a partir del modelo de Mazmanian y Sabatier (1983), que define seis condiciones necesarias para una implementación efectiva:

1. Claridad y consistencia de los objetivos
2. Teoría causal sólida
3. Estructura legal y administrativa adecuada
4. Liderazgo comprometido
5. Recursos suficientes, y
6. Apoyo político estable.

Estas seis condiciones funcionan como categorías que permiten organizar la evidencia y comparar las tres provisiones entre sí. Por ejemplo, se esperaría que las provisiones con objetivos claros y recursos adecuados muestren avances más

consistentes, mientras que aquellas con ambigüedad normativa o falta de apoyo político tiendan a estancarse o avanzar más lentamente.

La unidad de análisis corresponde a cada provisión del acuerdo, entendida como un compromiso verificable mediante actos legislativos, administrativos o institucionales. El periodo de observación abarca de abril de 1998 a diciembre de 2007, en coherencia con la ventana temporal utilizada por la *Peace Accords Matrix*, ya que esta base de datos establece un seguimiento sistemático de solamente diez años posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Las fuentes base incluyeron:

- *Peace Accords Matrix* (PAM), desarrollada por el Kroc Institute for International Peace Studies (Universidad de Notre Dame), que ofrece registros estandarizados de compromisos, niveles de cumplimiento y observaciones metodológicas.
- Documentos contemporáneos como el *Criminal Justice Review* (2000) y su *Implementation Plan*, los *Justice (Northern Ireland) Acts* (2002, 2004), el *Northern Ireland Act* (1998), especialmente la *Section 75* sobre igualdad, y los informes de la *Independent International Commission on Decommissioning* (IICD) y de la *Independent Monitoring Commission* (IMC). También se incluyeron publicaciones de la *Equality Commission for Northern Ireland* (ECNI), y la *Northern Ireland Human Rights Commission* (NIHRC).

Cada documento fue analizado mediante la “paráfrasis analítica” propuesta por Ferreira (2020), que consiste en elaborar un resumen interpretativo del contenido y relacionarlo con las categorías teóricas establecidas. Posteriormente, esta información se integró en matrices de codificación diseñadas para organizar los hitos de implementación de forma clara y uniforme, facilitando tanto el registro como el análisis comparado.

3.2.1 Matrices utilizadas para registrar y codificar los datos

Para organizar los datos de manera sistemática se emplearon dos matrices principales. Estas matrices funcionan como instrumentos metodológicos que permitieron mantener la trazabilidad de cada hito, así como la coherencia en la clasificación según las condiciones del modelo de Mazmanian y Sabatier. Los formatos que se presentan a continuación corresponden a los mismos que aparecen llenos en los anexos del capítulo de resultados, aunque aquí solo se muestra la estructura general sin datos.

Matriz principal de registro de hitos por provision

Fecha	Evento	Fuente	Condicion M&S	Nota analitica
Año en que ocurrió el hito	Accion o avance registrado en la implemenacion	Documento institucional que respalda el hito.	Categoria asignada según el modelo de M&S.	Observacion breve sobre el hito.

Esta matriz fue el instrumento central del análisis, ya que permitió registrar cada hito de implementación en orden cronológico, identificar su fuente institucional y clasificarlo de acuerdo con una de las seis condiciones del modelo. Las notas analíticas se utilizaron para registrar observaciones breves sobre la importancia del evento y otras cuestiones surgidas durante la revisión documental.

Matriz de criterios operativos para clasificar cada condición

Condición M&S	Interpretación utilizada	Tipo de evidencia
Claridad de objetivos	Mandatos o funciones definidos de manera explícita.	Acuerdos, leyes, planes de implementación.
Teoría causal	Lógica o fundamento que explica cómo se lograrían los objetivos.	Lineamientos, principios, informes explicativos.
Estructura legal/administrativa	Cambios legislativos, creación de organismos o ajustes institucionales.	<i>Justice Acts, Orders</i> , creación de agencias.
Liderazgo	Impulso o decisiones encabezadas por actores institucionales clave.	Comunicados, reuniones oficiales, decisiones ejecutivas.
Recursos	Ajustes en presupuesto, personal o infraestructura que afectan la provisión.	CJINI, reorganizaciones administrativas.
Apoyo político	Respaldo o resistencia de actores políticos o sociales.	Procesos consultivos, reportes IMC, estancamientos legislativos.

Esta matriz funcionó como una guía para que la clasificación de los hitos se mantuviera lo más consistente posible. Aunque los criterios no son rígidos, ayudaron a evitar decisiones arbitrarias durante la codificación.

3.3 Procedimiento de análisis

El proceso de análisis se desarrolló en seis etapas consecutivas, combinando la revisión documental con una codificación guiada por el modelo de Mazmanian y Sabatier (1983) y la técnica de *pattern matching* (Yin, 2018). Este enfoque permitió contrastar los patrones empíricos observados con las expectativas teóricas del modelo, fortaleciendo la validez interna del estudio.

Etapas del procedimiento:

1. Extracción de información: se identificaron los principales hitos de implementación registrados por la PAM para cada provisión, organizados cronológicamente.
2. Corroboración institucional: cada hito fue verificado mediante fuentes oficiales, priorizando siempre la evidencia institucional ante discrepancias.
3. Clasificación analítica: los eventos corroborados se asociaron con la condición de implementación más relevante dentro del modelo de M&S. Por ejemplo, la aprobación de una ley se vinculó con la estructura legal y administrativa, la asignación presupuestal o creación de organismos se relacionó con recursos, los acuerdos multipartidistas o declaraciones conjuntas se asociaron con liderazgo o apoyo político, Cuando un hito podía relacionarse con más de una condición, tomé la decisión de clasificarlo según la categoría que explicara mejor su impacto en la implementación. Esta clasificación me permitió convertir la información empírica en evidencia analítica, al vincular cada evento con una categoría teórica.
4. Elaboración de fichas documentales: con la información sistematizada, se diseñó una ficha cronológica de implementación para cada provisión. Este instrumento funcionó como un registro estandarizado que permitió organizar los datos y mantener una cadena de evidencia tal como recomienda Yin (2018).

Las fichas incluyeron cinco campos: fecha, evento, fuente, condición M&S y nota analítica. Este formato facilitó identificar secuencias de avance o estancamiento dentro de cada provisión y comparar posteriormente las trayectorias de implementación.

La utilización de fichas documentales es un recurso metodológicamente válido dentro de los estudios cualitativos documentales. Siguiendo a Ferreira y Vercher (2020), estas herramientas permiten integrar la información en bases de datos estructuradas, articular indicadores a partir de conceptos teóricos y facilitar el

análisis comparativo. Finol y Arrieta (2021) añaden que el uso de formatos estandarizados favorece la transparencia y sistematicidad del análisis cualitativo, mientras que Yin (2018) las concibe como parte de un protocolo de caso orientado a garantizar la trazabilidad y confiabilidad de los datos.

5. Síntesis interpretativa: a partir de las fichas, se elaboró una narrativa analítica por provisión, destacando los factores que explican su ritmo de cumplimiento y los mecanismos causales plausibles. Siguiendo la lógica del *pattern matching*, se comparó el patrón empírico (la secuencia real de implementación) con el patrón teórico derivado del modelo, identificando correspondencias o desviaciones.
6. Comparación entre provisiones: finalmente, se contrastaron las tres provisiones para identificar similitudes y diferencias significativas. Este contraste permitió construir una interpretación comparada sobre las condiciones que favorecieron o dificultaron la implementación del GFA, manteniendo constante el contexto político e institucional del caso.

3.4 Estrategia de validez y control

Para garantizar la calidad, consistencia y transparencia del análisis, se aplicaron tres estrategias metodológicas:

1. Triangulación de fuentes, verificando cada hito mediante la comparación entre la PAM y al menos una fuente institucional independiente (Yin, 2018).
2. Trazabilidad documental, registrando cada evento con su fuente precisa, año y naturaleza del material, asegurando una cadena de evidencia verificable.
3. Coherencia analítica, aplicando uniformemente las seis condiciones del modelo de Mazmanian y Sabatier a las tres provisiones, lo que garantizó comparabilidad y evitó sesgos.

Estas medidas se alinean con los criterios de validez constructiva e interna propuestos por Yin (2018) para los estudios de caso, asegurando consistencia metodológica y rigor interpretativo.

3.5 Limitaciones del estudio

Este estudio reconoce limitaciones derivadas de su naturaleza documental. La principal es la dependencia de materiales oficiales, que suelen resaltar los avances formales y minimizar los conflictos políticos subyacentes. Este sesgo se mitigó mediante la triangulación de fuentes y la verificación de actos concretos (leyes, presupuestos, creación de organismos).

Otra limitación es el alcance temporal, restringido al periodo 1998-2007, coherente con la ventana de observación de la PAM. Los eventos posteriores se mencionan solo como contexto.

Finalmente, el propósito del estudio no es la generalización estadística, sino la generalización analítica (Yin, 2018), orientada a construir explicaciones teóricas sobre los factores que influyeron en la implementación parcial de determinadas provisiones del GFA. Los resultados se interpretan como aportes que pueden guiar investigaciones futuras sobre la implementación de acuerdos de paz en otros contextos.

4. Análisis e interpretación de los resultados

Este capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de las fichas cronológicas elaboradas para cada una de las provisiones seleccionadas. Con base en esta información, se examina la secuencia de cambios normativos, institucionales y políticos que marcaron la implementación del Acuerdo de Viernes Santo durante el periodo 1998 de 2007. El objetivo no es únicamente describir los acontecimientos, sino interpretar de qué manera las condiciones planteadas por

Mazmanian y Sabatier nos permiten determinar si hubo un avance o estancamiento de cada uno de los compromisos.

El análisis sigue una lógica de comparación entre lo que se esperaba encontrar según el marco conceptual y lo que efectivamente ocurrió en la práctica. Este contraste permite identificar coincidencias, desviaciones y puntos donde la dinámica política alteró el desarrollo previsto. A partir de este enfoque, cada provisión se interpreta en función de las seis condiciones de implementación y de la trayectoria específica que siguió a lo largo del periodo estudiado.

Para facilitar la lectura, organicé este capítulo en tres partes, el primero aborda la provisión de Reforma Judicial, centrada en la modernización del sistema de justicia penal y la creación de nuevas instituciones. El segundo examina la provisión relativa a los Grupos Paramilitares, en la cual se analizan los procesos asociados al desarme, la verificación independiente y la capacidad de las partes para sostener compromisos de seguridad. El tercero se enfoca en la provisión sobre Relaciones Interétnicas/estatales, que incluye las medidas de igualdad, representación y cooperación institucional previstas por el acuerdo.

Finalmente, se presenta una comparación general entre las tres provisiones. El objetivo es identificar los elementos comunes y las diferencias que ayudan a explicar por qué algunas áreas avanzaron con mayor rapidez mientras que otras encontraron mayores obstáculos. Este contraste permite contar con una visión integrada sobre las condiciones político-institucionales que influyen en la implementación de acuerdos de paz y sobre los factores que favorecen o limitan su materialización en el tiempo.

4.1. Provision I - Reforma Judicial

La revisión del anexo correspondiente a la reforma judicial muestra que el proceso tuvo un desarrollo inicial ordenado y con avances concentrados entre 1998 y 2002 (Anexo A, filas 1-9). Los primeros hitos se relacionan con la instalación del *Criminal Justice Review Group*, la apertura de una consulta pública amplia y la elaboración

de informes intermedios, que ayudaron a mantener una agenda clara (filas 1-5). La publicación del informe final en 2000 consolidó una hoja de ruta con recomendaciones específicas para modernizar el sistema de justicia (fila 7), y durante 2001 se definieron los pasos operativos necesarios mediante el *Implementation Plan* (fila 8).

El año 2002 constituye el punto más relevante del proceso, pues es cuando se aprueba el *Justice (Northern Ireland) Act (2002)* y se crean instituciones clave como NIJAC, el *Public Prosecution Service* y el *Chief Inspector of Criminal Justice* (filas 10-16). Estos cambios reflejan una fase de implementación en la que las recomendaciones del *Review* se convirtieron en reformas legales concretas. La creación y puesta en marcha de estas instituciones coincide con lo que la matriz muestra como una etapa particularmente activa, asociada a la aprobación de legislación central y a la formalización de procedimientos para nombramientos, supervisión e independencia en la procuración penal.

A partir de 2002, la matriz registra menos avances visibles (filas 17-22). Aunque existen ajustes incluidos en el *Justice (Northern Ireland) Act (2004)*, como la transferencia de funciones sobre NIJAC o la incorporación de lineamientos de derechos humanos (filas 18-20), no se observan hitos equivalentes en número o relevancia a los de la etapa previa. Las acciones de 2004 y 2006 corresponden a modificaciones puntuales orientadas a actualizar o complementar aspectos ya establecidos, como reorganizaciones específicas dentro del sistema de justicia (filas 21-22). En contraste, el *Draft Justice Bill* no avanzó, lo que sugiere que algunas partes de la agenda inicial no lograron completarse en los tiempos previstos (fila 17).

En conjunto, la secuencia de hitos del anexo muestra que la reforma judicial logró implementar sus elementos estructurales más importantes durante los primeros años del proceso. Las leyes principales y la creación de sus instituciones asociadas se concretaron de manera relativamente rápida (filas 10-16), mientras que las etapas posteriores avanzaron a un ritmo menor. La información disponible señala que el periodo inicial fue el más activo y que, una vez establecida la arquitectura

legal, el proceso continuó con ajustes más graduales. Esto permite observar una implementación que cumplió con sus transformaciones centrales, pero que no avanzó de forma equivalente en todos los componentes previstos.

La versión detallada de los hitos, con fechas, fuentes y notas analíticas, se encuentra en el Anexo A.

Análisis por condiciones de Mazmanian y Sabatier

Claridad de objetivos

Los documentos muestran que la reforma judicial tenía metas bien definidas desde el inicio. El *Criminal Justice Review* estableció con claridad qué áreas debían transformarse y qué instituciones nuevas se requerían (filas 1-7). Esta claridad facilitó que los primeros años avanzaran de manera ordenada, algo que también se refleja en la secuencia de hitos de esa etapa.

Teoría causal

La lógica general del proceso fue coherente. Primero se realizaron consultas, después se formularon recomendaciones y finalmente se aprobaron las leyes necesarias (filas 1-16). Esta ruta fue efectiva en la etapa inicial, aunque su impacto disminuyó cuando el contexto político se volvió inestable y ya no existía la misma continuidad para completar las fases posteriores (filas 17-22).

Estructura legal

El marco legal que se construyó con los *Justice Acts* permitió formalizar la mayor parte de las recomendaciones del *Review*. La creación de NIJAC, del PPS y del sistema de inspección se apoyó en estas leyes (filas 10-16) y consolidó varias partes del diseño institucional. Sin embargo, tener una estructura clara no fue suficiente para sostener la implementación una vez que el Ejecutivo dejó de operar con normalidad.

Liderazgo

La matriz muestra una diferencia clara entre los años con liderazgo político estable y los años en que el Ejecutivo estuvo suspendido. Mientras hubo autoridades impulsando la reforma, el proceso avanzó sin mayores obstáculos (filas 1-16). Cuando esa conducción desapareció, prácticamente no hubo nuevos hitos (filas 17-22), lo que sugiere una dependencia importante del impulso político inicial.

Recursos

Los documentos analizados no muestran problemas significativos de recursos. Las consultas, informes y creación de instituciones se realizaron sin mayores dificultades operativas (filas 1-16). Aunque algunos pasos de consolidación dependían de coordinación institucional, esta no siempre pudo sostenerse en ausencia de un gobierno estable.

Apoyo político

Esta condición ayuda a explicar los resultados observados. En los primeros años existió suficiente respaldo político para impulsar la reforma, lo que permitió avanzar con rapidez (filas 1-9). Cuando ese apoyo disminuyó, la implementación se detuvo incluso aunque existían leyes, instituciones y planes ya definidos (filas 17-22). La matriz confirma que la ausencia de apoyo político afectó directamente el ritmo del proceso y explica que la provisión quedara incompleta.

4.2. Provisión II - Grupos Paramilitares

La matriz correspondiente a la provisión sobre grupos paramilitares muestra una secuencia de implementación marcada por avances lentos y, durante varios años, sin resultados verificables en materia de desarme (Anexo B, filas 7-13). Los primeros hitos se relacionan con el marco normativo y conceptual que sustentó el proceso, como las recomendaciones del informe internacional de 1996 y la aprobación del marco legal para el desarme en 1997 (filas 2-3). Estos elementos

establecieron las bases sobre las que posteriormente trabajarían la IICD y los mecanismos asociados al acuerdo.

A partir de 1998, se observa la apertura de contactos entre la IICD y las organizaciones armadas, así como la existencia de ceses al fuego registrados como implementación intermedia (filas 4-6). En estos años, los avances consistieron principalmente en mantener canales de diálogo, realizar consultas técnicas y sostener la supervisión prevista, pero sin que esto se tradujera en entregas verificables de armas. La presencia de hitos como la identificación de grupos que no cumplían con el cese al fuego o la reiterada ausencia de progresos en los reportes de 1999, 2000 y 2001 sugiere un periodo prolongado en el que el proceso permaneció abierto, aunque sin resultados materiales (filas 6-11).

A partir de 2002 se registran inspecciones realizadas por la IICD en sitios asociados al IRA, lo que indica continuidad operativa en el seguimiento del proceso (fila 12). Sin embargo, tanto los informes de la IICD como las actualizaciones registradas en PAM muestran que, hasta 2003, no hubo cambios verificables en términos de entrega de armas (filas 12-14). En estos años, los hitos se concentran en la confirmación del mantenimiento de canales de comunicación y en el registro de actividad residual por parte de distintos grupos.

Un cambio relevante aparece en 2004 con el inicio de operaciones del IMC, que añadió una instancia formal de monitoreo adicional (fila 15). Los reportes del IMC confirman la persistencia de prácticas como la intimidación o castigos paramilitares entre organizaciones lealistas, lo que indica que no existía todavía un escenario de desmovilización amplia (fila 16). En contraste, los informes de 2005 registran una reducción significativa en la actividad del IRA, lo que precede al hito más importante de toda la provisión: la certificación del desarme completo por parte de la IICD ese mismo año (filas 17-18).

Después de 2005, la matriz muestra cambios diferenciados entre organizaciones. Mientras los informes señalan que el IRA había abandonado estructuras militares, la actividad residual de grupos lealistas continuó documentándose en 2006 y 2007

(filas 19-21). Esto sugiere que cada organización avanzó a ritmos distintos aun bajo un mismo marco institucional de supervisión y verificación.

En conjunto, la matriz refleja un proceso cuya implementación se desarrolló de manera gradual y con avances materiales concentrados en un momento específico, particularmente en 2005 (filas 17-18). Los años previos muestran actividad sostenida de supervisión y diálogo, pero sin cambios verificables en el terreno. La evidencia disponible indica que esta provisión se caracterizó por progresos limitados durante la mayor parte del periodo y por resultados concretos que se concentraron en un número reducido de hitos, especialmente en el caso del IRA. La secuencia registrada permite observar que el desarme avanzó solo parcialmente y que su ritmo fue distinto entre las organizaciones involucradas.

La versión detallada de los hitos, con fechas, fuentes y notas analíticas, se encuentra en el Anexo B.

Análisis por condiciones de Mazmanian y Sabatier

Claridad de objetivos

El acuerdo planteó con claridad que debía lograrse un desarme verificable bajo supervisión independiente (filas 1-4). La matriz muestra que todos los actores entendían la meta, pero esto no se tradujo en acciones inmediatas. Aunque el objetivo era claro, la propia naturaleza del proceso hacía que su cumplimiento dependiera de decisiones internas de los grupos armados.

Teoría causal

La lógica del proceso descansaba en la existencia de la IICD, que debía supervisar y verificar la entrega de armas (filas 4-12). En teoría, esto creaba un camino ordenado hacia el desarme. Sin embargo, la matriz evidencia que, durante varios años, las inspecciones y reuniones no bastaron para generar avances concretos (filas 7-4). Esto indica que la teoría causal funcionaba en términos técnicos, pero no

fue suficiente para influir en los factores políticos que condicionaban la decisión de entregar armas.

Estructura legal

El marco legal necesario existía desde 1997 y fue suficiente para que la IICD pudiera operar con normalidad (fila 3). La matriz no muestra problemas legales que hayan impedido el avance. En este sentido, esta condición estuvo asegurada desde el inicio, pero aun así no garantizó que los grupos dieran los pasos que se esperaban en los primeros años.

Liderazgo

La falta de liderazgo político dentro de los grupos fue un factor constante en el estancamiento. Durante los primeros años, la matriz muestra solo contactos y verificaciones, pero ningún avance material (filas 4-11). El liderazgo necesario para destrabar el proceso apareció hasta 2005, cuando el IRA decidió completar el desarme (filas 17-18). Sin esa decisión, el proceso habría seguido estancado. Esto indica que esta condición estuvo ausente durante buena parte del periodo analizado.

Recursos

La IICD trabajó de manera constante, realizó inspecciones y mantuvo diálogo con los actores involucrados. La matriz no indica problemas de recursos o capacidades técnicas (filas 4-14). La falta de avances no puede explicarse por limitaciones administrativas, sino por factores políticos que estaban fuera del control de la Comisión.

Apoyo político

Esta condición fue determinante. Durante años, el proceso no avanzó porque no existía apoyo político suficiente entre los grupos y entre los principales partidos (filas 6-14). La matriz muestra que el desarme solo se completó cuando existió un

acuerdo más amplio que generó condiciones propicias para ello (filas 17-18). Esta ausencia de apoyo político explica la diferencia entre lo esperado por el acuerdo y lo que realmente ocurrió.

4.3. Provisión III - Relaciones Interétnicas/estatales

La matriz correspondiente a las relaciones interétnicas/estatales muestra que la mayor parte de los avances de esta provisión se concentraron en los primeros años posteriores al acuerdo. En 1998 y 1999 se establecieron las estructuras centrales del nuevo arreglo institucional, como la Asamblea, las reglas de apoyo cruzado, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Igualdad (Anexo C, filas 1-4 y 6-8). También se pusieron en marcha mecanismos consultivos como el *Civic Forum* y entró en vigor el Convenio Europeo de Derechos Humanos (filas 5, 9-11). En su conjunto, estos hitos representan la base institucional prevista por el acuerdo y reflejan una implementación temprana en la que se concretaron elementos clave en un periodo relativamente corto.

La matriz muestra que esta provisión estaba diseñada para comenzar a operar de inmediato, ya que su contenido se centraba en la creación de organismos y normas de funcionamiento que podían activarse desde la instalación de las nuevas instituciones. La puesta en marcha simultánea de la *Human Rights Commission*, la *Equality Commission* y el *Civic Forum* confirma que la primera etapa se caracterizó por avances continuos y por la ampliación del marco legal e institucional necesario para promover igualdad, supervisar derechos y fomentar participación social (filas 6-12).

A partir del año 2000, los hitos registrados disminuyen de forma considerable. La información disponible indica que las instituciones creadas continuaron operando, pero no se generaron nuevas acciones con el mismo peso que las de los primeros años (filas 12-13). El proceso relacionado con el *Bill of Rights* ilustra esta tendencia: la Comisión de Derechos Humanos inició consultas y elaboró documentos preliminares, pero no se observan avances concluyentes en los años siguientes (fila 14). La matriz también registra que, desde 2001, se acumulan varios periodos sin

desarrollos adicionales en los mecanismos previstos por la provisión, algo que se refleja especialmente entre 2001 y 2005.

Los últimos hitos registrados, particularmente los de 2007, muestran que no se reactivaron mecanismos adicionales como el *Civic Forum* y que el proceso del *Bill of Rights* no avanzó hacia etapas posteriores (filas 13-14). Esto sugiere que, una vez establecidas las instituciones centrales, la provisión no continuó expandiéndose en nuevas áreas, y los elementos que requerían pasos adicionales no progresaron.

En conjunto, la secuencia de hitos muestra que esta provisión cumplió de manera efectiva con su fase inicial, al poner en funcionamiento las instituciones y normas principales previstas por el acuerdo (filas 1-12). Sin embargo, después del año 2000, la implementación se volvió más limitada y no avanzó hacia desarrollos posteriores que hubieran ampliado su alcance original, como la adopción de un *Bill of Rights*. La evidencia disponible indica que se logró consolidar la estructura básica de la provisión, aunque sin registrar nuevos avances en los años siguientes.

La versión detallada de los hitos, con fechas, fuentes y notas analíticas, se encuentra en el Anexo C.

Análisis por condiciones de Mazmanian y Sabatier

Claridad de objetivos

Esta provisión tenía metas muy precisas, centradas en la creación de instituciones de igualdad, reglas de participación compartida y mecanismos de consulta. La matriz refleja que estas metas se ejecutaron de forma casi inmediata, lo que sugiere que la claridad en el diseño facilitó los avances tempranos (filas 1-8).

Teoría causal

La lógica de esta provisión consistía en crear estructuras que garantizaran cooperación intercomunitaria en la toma de decisiones. La matriz muestra que esta teoría causal sí se materializó al inicio, con reglas claras sobre voto cruzado,

órganos consultivos y nuevas comisiones (filas 1-5). Con el tiempo, su alcance se estabilizó y no generó nuevos cambios una vez creadas las instituciones principales.

Estructura legal

El *Northern Ireland Act* (1998) proporcionó la base legal para todas las instituciones previstas, y la matriz confirma que los avances iniciales se apoyaron directamente en esta estructura (filas 1-4). Aunque este marco legal fue suficiente para crear las instituciones, no logró impulsar etapas posteriores como el *Bill of Rights*.

Liderazgo

Al inicio hubo liderazgo suficiente para poner en marcha las instituciones nuevas. La matriz muestra que la mayoría de las acciones ocurrieron antes del año 2000 (filas 1-12). No obstante, cuando el Ejecutivo enfrentó suspensiones, ya no hubo impulso para avanzar hacia objetivos adicionales, lo que explica que la provisión permaneciera estable sin nuevos desarrollos.

Recursos

La ECNI y la NIHRC contaron con personal y recursos para operar desde su creación (filas 6-8). En esta provisión, los recursos no parecen haber sido un problema. Las limitaciones que se observan se relacionan más con el contexto político que con la capacidad institucional de estos organismos.

Apoyo político

El apoyo político inicial permitió implementar la mayor parte de la provisión en poco tiempo. Sin embargo, el proceso del *Bill of Rights* o la reactivación del *Civic Forum* no avanzaron porque no hubo acuerdo político suficiente (filas 12-14). Esto sugiere que la provisión tenía un diseño adecuado, pero algunas metas dependían de consensos que nunca se alcanzaron.

4.4. Comparación general entre provisiones

La revisión conjunta de las tres provisiones permite identificar patrones comunes y diferencias relevantes que ayudan a explicar por qué cada una siguió una trayectoria particular durante el periodo 1998 a 2007. Aunque todas formaban parte del mismo acuerdo y compartían el mismo contexto institucional, su ritmo de avance fue distinto y dependió, en gran medida, de las condiciones específicas que requería cada una para avanzar. En esta comparación, resulta posible observar cómo ciertos factores influyeron de manera más clara en unas provisiones que en otras.

En primer lugar, la provisión de Reforma Judicial mostró un progreso concentrado en los primeros años. Su implementación avanzó gracias a que el diseño técnico era claro, la secuencia de acciones estaba bien definida y varias decisiones iniciales podían ejecutarse dentro del aparato administrativo sin necesidad de amplios consensos políticos. La creación de nuevas instituciones judiciales y la adopción de leyes clave ocurrieron de manera relativamente fluida entre 1998 y 2002. Sin embargo, esta provisión dependía de la continuidad del Ejecutivo para completar su fase de consolidación, lo que explica el estancamiento que aparece en los años posteriores a 2002. En esta trayectoria destaca que los factores vinculados con la conducción política tuvieron un peso considerable para sostener el ritmo inicial.

En contraste, la provisión de Grupos Paramilitares tuvo un comportamiento distinto. Aunque el acuerdo planteaba metas claras sobre desarme y verificación, la implementación avanzó lentamente y de manera desigual. La matriz muestra que el progreso dependió casi por completo de decisiones internas de las organizaciones armadas y del clima político general. A pesar de contar con un marco legal y con una comisión especializada en funcionamiento, las acciones concretas solo se materializaron cuando existieron acuerdos políticos amplios que hicieron posible el desarme. El caso del IRA en 2005 es el ejemplo más claro de esta dinámica, mientras que los avances más tardíos de los grupos lealistas reflejan diferencias en la voluntad y disposición de cada actor. En este caso, la variable política fue determinante para destrabar los avances.

La provisión sobre Relaciones Interétnicas/estatales presenta un patrón distinto a los anteriores. En este caso, la mayor parte de los avances se concentró en los primeros años, cuando se establecieron las principales instituciones de igualdad, representación y derechos humanos durante 1998 y 1999. La implementación fue rápida porque dependía de decisiones puntuales, como la creación de comisiones o la entrada en vigor de nuevas reglas de funcionamiento. Sin embargo, el progreso posterior quedó limitado por la falta de acuerdos para avanzar en elementos más amplios, como el *Bill of Rights*, lo que hizo que esta provisión se estabilizara relativamente temprano sin desarrollar nuevas iniciativas significativas en los años siguientes. El contraste entre el impulso inicial y la ausencia de decisiones posteriores refleja que la continuidad política fue clave para ampliar su alcance.

Al comparar las tres provisiones, un patrón general es evidente. En los tres casos, la implementación avanzó mientras existieron condiciones políticas mínimas que permitieran a las instituciones operar de forma regular. Cuando el contexto se volvió inestable, especialmente entre 2002 y 2006, los procesos que requerían coordinación interinstitucional o decisiones adicionales quedaron suspendidos o avanzaron muy lentamente. Además, aquellas provisiones que dependían de acciones políticas continuas o de acuerdos entre actores enfrentaron mayores obstáculos, como ocurrió en los temas de seguridad y en los elementos más ambiciosos de la reforma institucional.

Esta comparación también permite identificar diferencias importantes. La reforma judicial avanzó más en su etapa inicial debido a su carácter técnico y administrativo, mientras que la provisión de grupos paramilitares avanzó mucho más tarde, cuando el entorno político lo permitió. Por su parte, la provisión sobre relaciones interétnicas/estatales tuvo un avance rápido en su fase de creación institucional, pero se estancó en los elementos que requerían nuevos consensos. En conjunto, estos resultados sugieren que el nivel de dependencia de cada provisión respecto al contexto político es un factor decisivo para explicar su trayectoria.

Finalmente, la comparación confirma que factores como la claridad en el diseño, la capacidad de las nuevas instituciones para operar y la disposición de los actores

políticos influyeron de manera distinta en cada caso. Aunque el diseño institucional y la disponibilidad de recursos estaban presentes, la implementación fue desigual porque el acuerdo operó en un entorno marcado por suspensiones del Ejecutivo y negociaciones intermitentes. Esto permite concluir que la materialización del Acuerdo de Viernes Santo no dependió únicamente del diseño de sus provisiones, sino también de la capacidad de las instituciones políticas para sostener el proceso en el tiempo.

5. Conclusiones

5.1 Hallazgos principales

El análisis de las tres provisiones muestra que la implementación del Acuerdo de Viernes Santo no avanzó de manera uniforme, aun cuando todas compartían el mismo marco institucional y el mismo periodo de desarrollo. En la provisión de Reforma Judicial, los resultados indican que la mayor parte de los avances se concentró en los primeros años, cuando existía un nivel suficiente de estabilidad política para impulsar la aprobación de leyes y la creación de nuevas instituciones. La consolidación posterior dependía de un funcionamiento regular del Ejecutivo, lo que explica la ausencia de nuevos hitos después de 2002.

En cambio, la provisión de Grupos Paramilitares se caracterizó por un progreso lento y dependiente casi exclusivamente de decisiones políticas más amplias. Aunque la IICD contó con facultades y recursos para supervisar el proceso, la matriz demuestra que el desarme solo avanzó cuando existieron acuerdos políticos que redujeron los incentivos para mantener estructuras armadas. El desarme del IRA en 2005 confirma esta relación, mientras que los avances más tardíos de los grupos lealistas evidencian diferencias en el nivel de disposición de cada actor.

La provisión sobre Relaciones Interétnicas/estatales presenta un patrón distinto. En este caso, la mayor parte de los objetivos iniciales se cumplió rápidamente, especialmente en la creación de instituciones de igualdad y mecanismos de

representación. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos posteriores limitó el avance de elementos más ambiciosos, como el *Bill of Rights*. Esto produjo una implementación temprana relativamente amplia, pero sin desarrollos significativos en los años posteriores.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el avance de cada provisión estuvo determinado por su grado de dependencia del contexto político. Las provisiones con un diseño más técnico o administrativo avanzaron con mayor rapidez, mientras que aquellas que requerían acuerdos prolongados o decisiones estratégicas de actores armados enfrentaron mayores obstáculos. Aunque existía un marco legal claro, la estabilidad política fue el factor que más influyó en el ritmo de implementación.

En conjunto, estos patrones respaldan la idea planteada en la hipótesis, según la cual las diferencias en el nivel de implementación pueden explicarse por la presencia o ausencia de ciertas condiciones necesarias a lo largo del periodo analizado.

5.2 Contribucion teórica

El estudio permite observar cómo un marco clásico de implementación como el de Mazmanian y Sabatier (1998) puede aplicarse de manera útil al análisis de acuerdos de paz, aun cuando estos se desarrollan en contextos de alta complejidad política. La comparación entre las provisiones muestra que algunas condiciones del modelo, como la claridad de objetivos y la estructura legal, se cumplieron en casi todos los casos, pero no fueron suficientes para garantizar un avance sostenido. Esto sugiere que, en contextos posconflicto, el apoyo político y el liderazgo adquieren un peso determinante que puede alterar la secuencia prevista por el diseño institucional.

El uso del enfoque de *pattern matching* (Yin, 2018) permitió contrastar patrones esperados con patrones observados y ofrecer una lectura más detallada de cómo las provisiones evolucionaron a lo largo del tiempo. Este ejercicio muestra que la implementación de un acuerdo de paz no depende únicamente de la calidad del

diseño original, sino también de la capacidad de las instituciones políticas para sostener procesos que requieren coordinación prolongada y decisiones sucesivas. Esta perspectiva puede aportar elementos para el estudio comparado de otros acuerdos de paz con estructuras institucionales similares.

Aunque las condiciones del modelo no explican por completo las dinámicas observadas, sí permiten identificar cuáles factores favorecen el avance inicial y cuáles generan bloqueos en etapas posteriores. Esta lectura contribuye a resaltar la importancia de analizar la implementación de acuerdos como un proceso escalonado, en el que distintas condiciones pueden tener más peso según la fase en la que se encuentre cada provisión.

5.3 Limitaciones y proyecciones futuras

El análisis realizado se basa exclusivamente en fuentes documentales contemporáneas a los procesos revisados, lo que permitió reconstruir de forma ordenada la secuencia de hitos. Sin embargo, esta elección también implica ciertas limitaciones. En primer lugar, no se incorporaron entrevistas ni testimonios directos de actores involucrados, por lo que el estudio se centra en la evidencia oficial disponible. Esto puede dejar fuera percepciones o dinámicas informales que influyeron en la toma de decisiones.

En segundo lugar, la investigación se limita al periodo 1998–2007. Si bien esta ventana permite observar el desarrollo inicial del acuerdo, una revisión que incluyera los años posteriores podría ofrecer una visión más completa sobre la consolidación de las instituciones y sobre cambios más recientes en la relación entre los actores. Este aspecto sería especialmente útil para profundizar en los avances posteriores en materia de seguridad o en los debates más recientes sobre el *Bill of Rights*.

Finalmente, una línea posible para estudios futuros sería comparar estas provisiones con otras áreas del acuerdo que sí alcanzaron niveles de implementación más altos, o incluso con acuerdos de paz en otros contextos. Esto permitiría evaluar si los patrones identificados son particulares del caso norirlandés

o si se repiten en otros procesos donde la estabilidad política y el apoyo sostenido son determinantes para completar la implementación.

6. Referencias bibliográficas

Bell, C. (2008). *On the law of peace: Peace agreements and the lex pacificatoria*. Oxford University Press.

Bell, C., & Badanjak, S. (2019). *Introducing PA-X: The Peace Agreements Database and Dataset*. PeaceRep, University of Edinburgh.

Ferreira, A., Casasempere-Satorres, A., & Vercher-Ferrándiz, M. L. (2020). *Análisis documental bibliográfico: Obteniendo el máximo rendimiento a la revisión de la literatura en investigaciones cualitativas*. *Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales*, 4, 247–257.

Finol de Franco, M., & Arrieta, X. (2021). *Métodos de investigación cualitativa: Un análisis documental*. *Encuentro Educativo*, 28(1), 9–28.

Hartzell, C., & Hoddie, M. (2003). Institutionalizing peace: Power sharing and post-civil war conflict management. *American Journal of Political Science*, 47(2), 318–332.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.

Jiménez, J. (2010). *El análisis documental como proceso de investigación*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Joshi, M., & Darby, J. (2013). Introducing the Peace Accords Matrix (PAM): A dataset for tracking peace agreement implementation. *Journal of Peace Research*, 50(4), 551–562.

Joshi, M., & Darby, J. (2015). Peace Accords Matrix (PAM). En R. Mac Ginty (Ed.), *Routledge handbook of peacebuilding* (pp. 141–150). Routledge.

Kreutz, J. (2010). How and when armed conflicts end: Introducing the UCDP Conflict Termination Dataset. *Journal of Peace Research*, 47(2), 243–250.

Lederach, J. P. (1998). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.

Lipsky, M. (1983). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.

McKittrick, D., & McVea, D. (2000). *Making sense of the Troubles: A history of the Northern Ireland conflict*. Blackstaff Press.

Parada, D. (s.f.). *Breve ensayo bibliográfico sobre la metodología de investigación cualitativa para el estudio de la profesión académica*. Trabajo final del seminario *La investigación educativa. Enfoques, metodologías y técnicas*, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: academia.edu

Peace Accords Matrix (PAM). (2015). *PAM_ID Codebook v1.5 (29 July 2015)*. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.

PeaceRep. (2022). *PA-X Peace Agreement Database: Codebook v8*. PeaceRep, University of Edinburgh.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3ra ed.). University of California Press.

Sánchez, J., & Pineda, C. (2016). *El análisis documental como metodología de investigación en ciencias sociales*. Editorial UOC.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Declaración de utilización de inteligencia artificial

Yo, Hernán Franco García, declaro haber utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el proceso de redacción y desarrollo metodológico de mi trabajo académico. El uso de la IA se realizó de forma responsable y con fines de asistencia en redacción, generación de ideas metodológicas y revisión de estilo, garantizando en todo momento la verificación de la información con fuentes académicas y la autoría personal de los contenidos finales.

El uso de la herramienta fue complementario y no sustitutivo del proceso de investigación académica. Todas las ideas, interpretaciones y decisiones metodológicas incorporadas en el trabajo son de mi autoría, y las intervenciones de la IA fueron verificadas críticamente y contrastadas con literatura especializada y fuentes académicas pertinentes.

Registro de utilización de inteligencia artificial

Fecha	Plataforma y modelo	Propósito de la consulta	Tipo de uso	¿Se incorporó contenido al trabajo?	¿Se verificó con fuentes académicas?	Prompt	Observaciones / decisiones tomadas	Enlace
07/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Explorar modelos de análisis cualitativo apropiados para estudios sobre	Generación de ideas metodológicas	Parcialmente	Sí	“Qué modelos de análisis cualitativo puedo utilizar en mi tesina”	Se discutieron posibles modelos (Grounded Theory, análisis de contenido,	https://chatgpt.com/share/6924a9be-5c48-800f-bba4-26edf710d19e

		implementación de políticas públicas.					estudio de caso). Finalmente se eligió el estudio de caso con pattern matching (Yin, 2018).	
7/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Revisar la coherencia entre el marco teórico y la metodología propuesta.	Revisión de congruencia teórica	No directamente	Sí	“Cómo asegurar que mi metodología sea coherente con mi marco teórico de Mazmanian & Sabatier?”	Se confirmaron los vínculos entre teoría de implementación y estudio de caso cualitativo; se ajustó el lenguaje a un enfoque explicativo.	https://chatgpt.com/share/6924a9be-5c48-800f-bba4-26edf710d19e
10/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Solicitar apoyo para formular la sección de enfoque y propósito en tono académico.	Asistencia en redacción	No directamente	Sí	“Cómo redactar/desarrollar un apartado de enfoque general y propósito en metodología cualitativa”	Se adoptó redacción en tercera persona y se integraron las ideas de Sánchez y Pineda (2016),	Conversacional

							Ferreira (2020), Ferreira & Vercher (2020) y Finol & Arrieta (2021).	
10/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Consultar sobre la validez del uso del pattern matching y fichas documental es como técnicas de análisis.	Asesoría metodológica puntual	No directamente	Sí	“Ya se ha hecho pattern matching de manera similar? Cómo justifico la ficha como instrumento analítico?”	Se integraron argumentos teóricos basados en Yin (2018), Ferreira & Vercher (2020) y Finol & Arrieta (2021).	Conversacional
11/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Solicitar revisión de redacción metodológica y ajuste de citas textuales a paráfrasis académicas.	Revisión de estilo académico	No directamente	No	“Cómo mejorar mi capítulo 3 con tono narrativo y menos citas textuales?”	Se reformularon párrafos extensos en lenguaje propio, conservando las referencias teóricas.	https://chatgpt.com/share/6924aaaae-fd38-800f-9551-dea0d89cf2a1

11/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Clarificar cómo justificar el uso de fichas cronológicas en el enfoque metodológico.	Explicación preliminar de conceptos	No directamente	Sí	"Cómo justificar el uso de fichas documentales en estudios cualitativos"	Se utilizaron las aclaraciones conceptuales para ajustar mi propio texto metodológico.	https://chatgpt.com/share/6924aaae-fd38-800f-9551-dea0d89cf2a1
12/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Solicitar sugerencias para organizar la introducción del capítulo de análisis.	Sugerencias de organización del texto	No directamente	Sí	"En base a lo que llevo del capítulo 4, cómo organizar el inicio del capítulo de análisis sin repetir el marco teórico"	Organicé o nuevamente mis párrafos siguiendo recomendaciones generales de estructura.	https://chatgpt.com/share/69249fdf-7f90-800f-92c5-a99a07e3510f
12/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Revisar la coherencia entre mi narrativa inicial y los hitos de la matriz.	Reformulación o corrección de estilo	Parcialmente	Sí	"Revisa la coherencia entre mi análisis y la matriz de la provisión 1"	Identifiqué ajustes de claridad y modifiqué mi texto original.	https://chatgpt.com/share/69249fdf-7f90-800f-92c5-a99a07e3510f

13/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Pedir sugerencias sobre cómo mejorar la fluidez de párrafos ya escritos.	Reformulación o corrección de estilo	Parcialmente	No	“Cómo mejorar la claridad de mi redacción sin usar lenguaje técnico”	Revisé mis propios párrafos y ajusté el estilo siguiendo las sugerencias.	https://chatgpt.com/share/6924a0a0-5770-800f-859c-15993d434eeb
13/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Consultar cómo evitar repeticiones al escribir la narrativa de una descripción de una provisión.	Sugerencias de organización del texto	No directamente	No	“Cómo evitar repeticiones innecesarias al describir una provisión”	Ajusté mi estructura interna para evitar duplicidades.	https://chatgpt.com/share/6924a0a0-5770-800f-859c-15993d434eeb
16/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Verificar la secuencia lógica del análisis en la provisión Inter-ethnic/Stat e Relations.	Revisión de coherencia	Parcialmente	Si	“Revisa si la secuencia de argumentos de la provisión 3 es coherente”	Mejoré transiciones entre ideas usando mis propios ajustes.	https://chatgpt.com/share/6924a10f-6210-800f-ac09-92212770d346
17/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Clarificar la manera de presentar una introducción	Elaboración inicial de ideas (luego	No directamente	No	“Cómo plantear una introducción de los resultados y el	Utilicé la orientación conceptual para reescribir	https://chatgpt.com/share/6924a221-52a8-800f-afd6-ce58d2ad4aad

		n equilibrada del capítulo 4.	verificadas)			análisis clara sin repetir información previa”	completamente mi texto introductorio.	
17/11/2025	ChatGPT (OpenAI)	Recibir sugerencias para estructurar la comparación entre provisiones .	Sugerencias de organización del texto	Sí, en estructura	No	“Cómo organizar la sección comparativa sin redundancias”	A partir de la sugerencia de orden, redacté mi propia versión final.	https://chatgpt.com/share/6924a221-52a8-800f-afd6-ce58d2ad4aad

7. Anexos

Anexo A. Ficha cronológica de implementación – Provisión I: Reforma Judicial

Fecha	Evento	Fuente	Condición M&S	Nota analítica
1998	Constitución del Criminal Justice Review Group conforme al mandato del GFA	Criminal Justice Review (2000)	Claridad de objetivos	Este inicio formal permitió definir con claridad el alcance de la reforma y establecer una ruta inicial de trabajo.
1998	Primera reunión del Criminal Justice Review Group	Criminal Justice Review (2000)	Liderazgo	La reunión temprana mostró disposición institucional para avanzar en la revisión del sistema de justicia.
1998	Publicación del Consultation Paper para abrir el proceso de consulta pública	Criminal Justice Review (2000)	Apoyo político	La apertura de la consulta amplió la legitimidad del proceso e incorporó distintas perspectivas.
1999	Publicación del Progress Report con avances preliminares	Criminal Justice Review (2000)	Claridad de objetivos	La presentación de avances intermedios ayudó a mantener el proceso ordenado y visible.
1999	Inicio de seminarios públicos regionales	Criminal Justice Review (2000)	Apoyo político	La participación pública apoyó la construcción de un respaldo social a la reforma.
1999	Cierre de la fase principal de consulta pública	Criminal Justice Review (2000)	Apoyo político	El volumen de aportaciones reflejó un proceso consultivo amplio y representativo.
2000	Publicación del informe final del Criminal Justice Review	Criminal Justice Review (2000)	Claridad de objetivos	El informe definió una agenda detallada para modernizar diversas áreas del sistema judicial.

2001	Publicación del Implementation Plan para ejecutar las recomendaciones	PAM (Implementation Timeline)	Estructura legal	El plan estableció responsables y plazos que estructuraron la implementación inicial.
2001	Publicación del Draft Justice Bill	PAM (Implementation Timeline)	Estructura legal	Constituyó un primer paso para transformar recomendaciones en cambios legislativos.
2002	Aprobación del Justice (Northern Ireland) Act 2002	Justice Act 2002	Estructura legal	La ley incorporó elementos centrales del Review en la estructura jurídica vigente.
2002	Creación formal de NIJAC	Justice Act 2002	Estructura legal	La institución respondió a la recomendación clave de asegurar independencia en los nombramientos judiciales.
2002	Definición de funciones de NIJAC	Justice Act 2002	Claridad de objetivos	La definición precisó el funcionamiento del modelo de nombramientos judiciales.
2002	Establecimiento del requisito de que los nombramientos provengan de NIJAC	Justice Act 2002	Estructura legal	La medida formalizó el procedimiento de nombramientos y redujo márgenes de discrecionalidad.
2002	Creación del Public Prosecution Service	Justice Act 2002	Estructura legal	La creación del PPS fortaleció la independencia institucional en la procuración penal.
2002	Establecimiento del principio de independencia del Director de la Fiscalía	Justice Act 2002	Liderazgo	Buscó reforzar autonomía frente a posibles presiones externas.
2002	Creación del Chief Inspector of Criminal Justice	Justice Act 2002	Estructura legal	Introdujo un mecanismo regular de supervisión del sistema de justicia.
2002	Inclusión de la Youth Justice Agency en el marco de inspección	Justice Act 2002	Recursos	Extender el alcance al ámbito juvenil contribuyó a una reforma más integral.

2002	Ausencia de progreso respecto al Draft Justice Bill	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	La falta de avances sugiere dificultades para alcanzar acuerdos necesarios en la etapa legislativa.
2004	Aprobación del Justice (Northern Ireland) Act 2004	Justice Act 2004	Estructura legal	Complementó y actualizó la reforma iniciada con la legislación de 2002.
2004	Transferencia de funciones sobre NIJAC al Lord Chancellor	Justice Act 2004	Liderazgo	El ajuste respondió a la necesidad de mejorar coordinación institucional en el proceso de nombramientos.
2004	Requisito de representatividad comunitaria en NIJAC	Justice Act 2004	Claridad de objetivos	Vinculó directamente la composición institucional con los principios de igualdad del acuerdo.
2006	Entrada en vigor de lineamientos de derechos humanos en el sistema de justicia	Justice Act 2004	Teoría causal	Incorporar lineamientos de derechos humanos fortaleció la orientación normativa de la reforma.
2004	Establecimiento del delito de influir indebidamente al Director del PPS	Justice Act 2004	Estructura legal	Buscó evitar interferencias o presiones indebidas en la procuración de justicia.
2004	Reorganización del sistema de justicia juvenil	Justice Act 2004	Recursos	La reestructuración contribuyó a modernizar procedimientos dentro del sistema juvenil.
2004	Disposiciones sobre seguridad en cortes	Justice Act 2004	Recursos	Apoyó el funcionamiento operativo de las instituciones judiciales mediante medidas de resguardo y administración.

Anexo B. Ficha cronológica de implementación – Provisión II: Grupos Paramilitares

Fecha	Evento	Fuente	Condición M&S	Nota analítica
1998	El Acuerdo de Viernes Santo establece el compromiso de mantener el cese al fuego y avanzar hacia el desarme con supervisión independiente	GFA (1998)	Claridad de objetivos	El acuerdo fijó la meta general del proceso y proporcionó un marco inicial para las actividades posteriores de supervisión.
1996	Recomendaciones iniciales sobre desarme verificable en el Informe Internacional sobre Decommissioning	International Body on Decommissioning (1996)	Teoría causal	Este informe aportó lineamientos que sirvieron como referencia temprana para diseñar un esquema verificable.
1997	Establecimiento del marco legal para el esquema de desarme y amnistías	Decommissioning Act (1997)	Estructura legal	Contar con una base legal permitió habilitar formalmente la labor de supervisión.
1998	Inicio de contactos entre la IICD y organizaciones paramilitares para discutir modalidades de desarme	IICD (1998)	Liderazgo	La apertura de contactos mostró disposición inicial a sostener un diálogo técnico sobre posibles modalidades de implementación.
1998	Cese al fuego sostenido del IRA, UDA y UVF, registrado como implementación intermedia	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	Los ceses contribuyeron a crear condiciones mínimas para explorar avances futuros.
1998	Identificación de grupos que no cumplían con el cese al fuego	PAM (Implementation Timeline)	Liderazgo	Reconocer a los actores no adheridos permitió delimitar el alcance real del proceso.
1999	IICD informa falta de progreso material, pero continuidad en contactos y consultas	IICD (1999)	Apoyo político	La ausencia de avances concretos indicó que aún no existían condiciones políticas suficientes para acciones verificables.

2000	IICD registra que no hubo entrega de armas, aunque se mantuvieron reuniones y verificación técnica	IICD (2000)	Teoría causal	La Comisión continuó su labor técnica en espera de un contexto más favorable para avanzar.
2000	PAM registra ausencia de avances observables en entrega o desmovilización	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	La falta de acciones reflejó un escenario que todavía no permitía progresos materiales.
2001	El IRA declara disposición a avanzar en un contexto adecuado, sin acciones verificables	IICD (2001)	Liderazgo	La declaración mostró apertura discursiva, aunque no se tradujo en actividades de desarme.
2001	PAM registra nuevamente falta de avances materiales	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	Se mantuvo el patrón de estancamiento en la implementación observable.
2002	IICD realiza inspecciones a sitios del IRA para confirmar mantenimiento de armas bajo control	IICD (2002)	Recursos	Las inspecciones mostraron continuidad operativa en la labor de supervisión.
2002	PAM señala ausencia de progresos públicos en entrega de armas	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	Sugiere que persistieron obstáculos para concretar acciones verificables.
2003	IICD indica que no hubo entrega de armas, aunque continuaron canales de contacto	IICD (2003)	Liderazgo	La continuidad del diálogo mantuvo abierta la posibilidad de avances futuros.
2003	PAM registra falta de avances verificables	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	Ausencia de progresos en el proceso de desarme.
2004	Inician operaciones del IMC con reportes sobre actividad residual republicana y lealista	IMC (2004)	Estructura legal	La creación del IMC añadió una instancia formal de monitoreo complementaria a la IICD.
2004	IMC confirma presencia de intimidación y castigos paramilitares entre grupos lealistas	IMC (2004)	Apoyo político	La persistencia de estas prácticas mostró que las condiciones aún no

				permitían una desmovilización amplia.
2005	IMC reporta reducción importante de actividad del IRA	IMC (2005)	Liderazgo	Este comportamiento sugirió un contexto más propicio para avanzar en compromisos mayores.
2005	La IICD certifica el desarme completo del IRA	IICD (2005)	Teoría causal	La certificación representó el hito central del proceso republicano de desarme.
2006	IMC documenta que el IRA ha abandonado estructuras militares	IMC (2006)	Apoyo político	Reflejó continuidad en el cambio de conducta observado tras el desarme verificado.
2006	IMC señala que UVF y UDA mantienen estructuras y actividad residual	IMC (2006)	Recursos	La permanencia de estructuras indicó diferentes ritmos de cambio entre organizaciones.
2007	IMC registra reducción de actividad lealista, aunque sin desaparición total de estructuras	IMC (2007)	Apoyo político	Sugirió avances graduales, aunque aún incompletos, hacia una desmovilización más amplia.

Anexo C. Ficha cronológica de implementación – Provisión III: Relaciones Interétnicas/Estatales

Fecha	Evento	Fuente	Condición M&S	Nota analítica
1998	El GFA establece mecanismos de participación intercomunitaria como reparto proporcional de cargos, voto cruzado, garantías de igualdad y comisiones especializadas	Good Friday Agreement (1998)	Claridad de objetivos	El acuerdo definió desde el inicio las bases institucionales necesarias para asegurar cooperación entre comunidades.
1998	Se acuerda la creación de la Human Rights Commission para supervisar derechos y no discriminación	Good Friday Agreement (1998)	Estructura legal	El acuerdo estableció un organismo especializado para velar por el cumplimiento de estándares de derechos humanos.
1998	Se establece la obligación de que decisiones clave requieran apoyo cruzado	Good Friday Agreement (1998)	Teoría causal	Este diseño buscó fomentar la cooperación intercomunitaria al requerir aprobación amplia en decisiones sensibles.
1998	Se acuerda la creación de la Equality Commission para promover igualdad y monitorear obligaciones legales	Good Friday Agreement (1998)	Estructura legal	La Comisión consolidó funciones dispersas en un solo organismo responsable de supervisar igualdad.
1998	Se prevé la creación del Civic Forum como mecanismo consultivo para temas sociales, económicos y culturales	Good Friday Agreement (1998)	Apoyo político	La figura buscó incorporar voces sociales no partidistas en la vida institucional.
1998	Elección de la Asamblea de Irlanda del Norte bajo representación proporcional	PAM (Implementation Timeline)	Estructura legal	Marcó la puesta en marcha práctica del arreglo institucional previsto en el acuerdo.

1999	Creación formal de la Northern Ireland Human Rights Commission	PAM (Implementation Timeline)	Recursos	La puesta en funcionamiento del organismo permitió iniciar tareas concretas de supervisión.
1999	La Equality Commission comienza a operar y fusiona organismos previos de igualdad	PAM (Implementation Timeline)	Estructura legal	Se consolidó una institución única con competencias claras en materia de igualdad.
1999	ECNI asume obligaciones del artículo 75 del NI Act 1998 sobre igualdad de oportunidades	ECNI (2000)	Liderazgo	La ampliación del mandato permitió orientar al sector público en el cumplimiento de sus obligaciones de igualdad.
1999	Establecimiento del Ejecutivo de Irlanda del Norte y entrada en vigor práctica del marco institucional	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	El funcionamiento del Ejecutivo permitió aplicar las reglas de cooperación y participación previstas en el acuerdo.
1999	El Convenio Europeo de Derechos Humanos entra en vigor en Irlanda del Norte	PAM (Implementation Timeline)	Estructura legal	Refuerza la protección de derechos mediante la incorporación formal del estándar europeo.
2000	Se anuncia el listado de integrantes del Civic Forum	PAM (Implementation Timeline)	Recursos	Representó el paso operativo necesario para poner en marcha el mecanismo consultivo.
2000	Primera reunión del Civic Forum como órgano consultivo	PAM (Implementation Timeline)	Apoyo político	Se activó un espacio formal de diálogo entre diferentes sectores sociales.
2000	ECNI publica sus primeras directrices sobre el deber de igualdad bajo Section 75	ECNI (2000)	Claridad de objetivos	Los lineamientos orientaron a los organismos públicos sobre cómo implementar sus obligaciones de igualdad.
2000	NIHRC inicia consultas públicas sobre un posible Bill of Rights	NIHRC (2000)	Teoría causal	La Comisión buscó desarrollar un instrumento más amplio de

				derechos, aunque dependía de acuerdos políticos posteriores.
--	--	--	--	--